

InnoRenew CoE Center odličnosti za raziskave in inovacija na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja

Poročilo o anketi o obnavljanju in opremljanju stanovanj ter odnosu do podnebnih sprememb

Ana Slavec, Nežka Sajinčič in Lea Primožič

Verzija 1 (27. 9. 2023)

Verzija 2 (23. 9. 2024)

Izola, september 2024

1 Uvod

Anketa o prenovi in opremljanju stanovanj ter stališčih do podnebnih sprememb je bila izvedena z dvema ciljema. Prvič, kot študijski primer v okviru -podoktorskega projekta "Uporaba vprašalnikov za merjenje stališč in vedenja uporabnikov stavb", financiranega s strani Agencije za raziskovalno in inovacijsko dejavnost RS (Z5-1879 (B), kjer je bil raziskovalni cilj razviti in ovrednotiti anketna orodja za razumevanje potreb in želja uporabnikov stavb. Drugič, kot tržna raziskava v okviru projekta "Oživitev tradicionalne industrije: model odprtega inoviranja v slovenskem pohištvenem sektorju", financiranega s strani Evropske komisije v okviru projekta InnoRenew programa Obzorje 2020 [H2020 WIDESPREAD-2-Teaming:#739574].

Večina raziskav o vplivu uporabnikov stavb na okolje je osredotočena na vidike varčevanja z energijo preko proučevanja rabe luči, oken, ogrevanja, ipd. Obstajajo pa tudi druga vedenja in odločitve, ki imajo lahko še večji ogljični odtis, in sicer gre za odločitve povezane s prenavljanjem in opremljanjem stavb, ko je na primer zamenjava sedežne garniture ali kuhinje. Vendar so tovrstna dejanja v literaturi deležna manj pozornosti, ker se ne dogajajo s tako pogostostjo kot ugašanje luči in zapiranje oken. S to anketo smo želeli razumeti odločitve uporabnikov stavb in oceniti, v kolikšni meri pri odločitvah o prenovah in opremljanju stanovanj upoštevajo okoljski vidik.

Anketa je zbrala podatke o različnih značilnostih stanovanj ljudi, zadovoljstvu prebivalcev z njimi ter pomembnih dejavnikih pri odločitvi za prenavo ali obnovo. V zadnjem delu nas je zanimalo tudi njihovo stališče do okolja in podnebnih sprememb, da bi preučili, v kolikšni meri slovenski potrošniki upoštevajo okoljske vidike pri odločanju o prenovi ali opremljanju svojih stanovanj, vključno z nakupom novega pohištva.

2 Metodologija

2.1 Vprašalnik

Vprašalnik je bil pripravljen spomladi 2023 na podlagi pregleda literature s področja raziskav o stanovanjih, njihovih obnovah, pohištvu in na temo podnebnih sprememb. Nekaj jih je bilo uporabljenih v nespremenjeni obliki, večino pa smo jih prilagodili, veliko pa je tudi povsem lastnih vprašanj. Pri oblikovanju nekaterih izmed slednjih smo si pomagali z AI orodjem ChatGPT-3.5. Tabela 1 prikazuje seznam uporabljenih virov, v drugem stolpcu pa oznake vprašanj, ki so nastala na podlagi enega ali več virov.

Tabela 1: Viri vprašanj

Vir	Oznaka vprašanj
Lastna vprašanja	Q1-Q2, Q5 (je enako Q7, Q17, Q19, Q21 in Q23), Q10, Q15, Q34, Q42-Q43
Lastna vprašanja ob pomoči ChatGPT-3.5.	Q16, Q18, Q20, Q22, Q35
Register nepremičnin (e-prostor – Slovenski prostorski informacijski sistem 2023)	Q4
Stanovanjska anketa 2005: razvojno-raziskovalni projekt (Mandič in drugi 2011)	Q6, Q9, Q15, Q24-Q26., Q32, Q33
Vprašalnik raziskave življenjski pogoji, 2023 (Statistični urad RS 2023)	Q3, Q11-Q13, Q15, Q24-Q26
Vprašalnik magistrske naloge Ocenjevanje ustreznosti bivališča (Smrke 2015)	Q8, Q15
Članek o bivalnem zadovoljstvu med starajočimi se ljudmi (Rioux in Werner 2011)	Q14
Članek o primerjavi mlajših in starejših lastnikov stanovanj pri energetskih prenovah (Abreu in drugi 2020)	Q27
Raziskava o razmerah na trgu pohištvu v EU (Renda in drugi 2014)	Q28-Q31
Članek o dejavnikih, ki podpirajo namero Evropejcev, da bi živeli v večnadstropnih lesenih stavbah (Kim et al. 2023)	Q35
Članek o vlogi pro-okoljske samoidentite pri določanju doslednosti različnih pro-okoljskih vedenj (Whitmarsh & O'Neill 2010)	Q36, Q37, Q42-Q43
Evropska družboslovna raziskava 2016 (Fitzgerald in drugi 2018)	Q38-Q41

Junija je potekala prva faza testiranja, nato je bil vprašalnik konec junija spremenjen in v začetku julija je potekala druga faza testiranja na skupno več kot 50 osebah. Ker je v začetku avgusta prišlo do poplav v severnem in osrednjem delu Slovenije, smo vprašalnik dopolnili še z vprašanjskoma Q1 in Q2 ter dodali opombo pri vprašanju Q3. Na novo smo dodali še sklop o znanju respondentov z vprašanjskoma Q34 in Q35 ter vprašalnik pred izvedbo testirali še na nekaj osebah.

2.2 Vzorec

Zbiranje podatkov je potekalo med 23. 08. 2023 in 01. 09. 2023, in sicer z metodo računalniško podprtega spletnega anketiranja (CAWI) v okviru spletnega panela JazVem, katerega lastnik in upravljalca je podjetje VALICON d.o.o. Panelisti so anketo izpolnjevali preko platforme EnKlikAnketa, ki jo razvija Center za družboslovno informatiko Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani.

Vzorčni okvir za raziskavo so predstavljali vsi člani panela JazVem v starosti od 18 do 75 let. Primerni panelisti so bili razdeljeni v stratum, ki so bili po dogovoru definirani kot kombinacija dveh kategorij spola, štirih starostnih razredov ter 12 statističnih regij. Na ta način je bilo dobljenih 96 kvotnih celic, ki so bile osnova za pošiljanje vabil k raziskavi.

Število povabil k anketi se je izračunalo v vsaki kvotni celici ločeno. Sistem za pošiljanje vabil je v vsaki kvotni celici naključno izbral in povabil toliko ljudi, kot je bilo potrebno, da se doseže želeno število anket. Opomnike so prejeli le panelisti iz kvotnih celic, ki v trenutku pošiljanja še niso imele dovolj anket in ankete še niso izpolnile.

K izpolnjevanju vprašalnika je bilo povabljenih 3765 oseb, od katerih je na povezavo do ankete kliknilo 1413 oseb, 1169 pa jo je začelo izpolnjevati in 1142 jo je vsaj delno izpolnilo. Po izločitvi delno izpolnjenih je ostalo še 1029 enot, vendar smo jih še 20 izločili zaradi nezadostne kakovosti (nekonistentni odgovori, prehitro izpolnjevanje, poskusi ponovnega izpolnjevanja iste enote, idr.). V okviru projekta je bil realiziran vzorec 1009 do konca izpolnjenih anket.

Čeprav smo predvideli, da bo izpolnjevanje vprašalnika trajalo 18 do 20 minut, je v povprečju izpolnjevanje trajalo 16 minut in 40 sekund (mediana 14 min 38 s).

2.3 Priprava in analiza podatkov

Podatkovno datoteko je podjetje Valicon utežilo glede na kombinacijo spola in starosti, regije ter izobrazbe. Utež je bila rezana tako, da je njena maksimalna vrednost 2,25 in normalizirana, da ima povprečje ena, s čimer se ohrani velikost vzorca.

Podatke smo analizirali s programskim orodjem IBM SPSS Statistics 29.0.0.0, kjer smo najprej na univariatni ravni izpisali frekvenčno porazdelitev vseh spremenljivk, nato pa za izbrane spremenljivke še opisne statistike. Nato smo izvedli še bivariatne analize, in sicer navzkrižne tabele izbranih spremenljivk s šestimi demografskimi skupinami po spolu in starosti ter pripadajoče statistične teste (Pearsonov Hi-kvadrat in Kontingencijski koeficient).

3 Rezultati

V tem poročilu predstavimo uteženo frekvenčno porazdelitev odgovorov posameznih vprašanj za 1009 sodelujočih anketirancev, ki smo jih razdelili v šest demografskih skupin: moški od 18 do 34 let ($n = 120$), moški od 35 do 54 let ($n = 219$), moški 55 in več let ($n = 179$), ženske od 18 do 34 let ($n = 117$), ženske od 35 do 54 let ($n = 186$) in ženske 55 in več let ($n = 188$).

Za postavitev konteksta smo na začetku preverili bivanjsko situacijo anketirancev. Zanimalo nas je, ali so bivanjske prostore stanovanja, v katerem prebivajo (večino leta), v začetku avgusta 2023 prizadele poplave (Q1) ter – ne glede na odgovor na prvo vprašanje – tudi to, kje so trenutno nastanjeni (Q2).

Ugotovili smo, da so poplave v celoti prizadele bivalne prostore 0,6 % anketiranih, delno pa še dodatnih 5,2 %. Na dan anketiranja je več kot 90 % sodelujočih bivalo istem stanovanju, kot prebivajo večino leta. Le 4 % so bivali v drugem stanovanju v lasti njihovega gospodinjstva, 2 % v stanovanju prijateljev ali sorodnikov, in 1 % v dopustniški namestitvi. Ne glede na odgovor smo prav vse povabili k nadaljnjemu izpolnjevanju ankete.

3.1 Lastnosti stavbe

V tem sklopu smo respondente vprašali, v kakšni stavbi je stanovanje, v katerem živijo (Q3), kateri material je pretežno uporabljen v njeni nosilni konstrukciji (Q4) in v katerem obdobju je bila dokončana njena gradnja.

Tabela 2: Tip stavbe

V kakšni stavbi je stanovanje, v katerem živite? (Q3_r)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.009
V samostojno stoječi, individualni hiši	62,3%	52,3%	50,4%	58,6%	50,4%	51,4%	53,4%
V vrstni hiši, dvojčku	7,2%	6,4%	4,4%	4,8%	7,6%	5,7%	6,0%
V tri- ali večstanovanjski stavbi z manj kot 10 stanovanji	7,9%	13,5%	9,5%	10,4%	10,1%	10,2%	10,5%
V večstanovanjski stavbi z 10 ali več stanovanji	22,7%	27,9%	35,0%	26,3%	31,6%	32,1%	29,8%
Drugo:			0,8%		0,3%	0,5%	0,3%

Dobra polovica (53 %) sodelujočih živi v individualnih hišah, sledijo večstanovanjske stavbe z več kot 10 stanovanji (30 %) in tiste z manj (11 %), medtem ko je vrstnih hiš in dvojčkov le 6 % (Tabela 2). Med različnimi demografskimi skupinami po spolu in starosti pri tem odgovoru ni statistično značilnih razlik ($\chi^2 = 16,21$, $p = 0,70$).

Tabela 3: Material uporabljen v nosilni konstrukciji stavbe

Kateri material je pretežno uporabljen v nosilni konstrukciji te stavbe? (Q4_r)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=975
Beton ali armirani beton	51,3%	59,0%	63,6%	57,5%	65,6%	60,0%	60,1%
Kamen	8,3%	6,7%	3,0%	2,8%	5,6%	5,1%	5,3%
Kovina	1,4%			1,9%	1,3%		0,6%
Les		2,4%	2,4%	2,9%	2,2%	4,9%	2,6%
Opeka	38,6%	30,9%	30,2%	35,0%	25,2%	29,9%	31,0%
Drugo:	0,4%	1,0%	0,8%				0,4%

Več kot 60 % respondentov meni, da živi v betonskih stavbah, sledijo pa opečnate (31 %) in kamnite (5 %) (Tabela 3). Pri polovici anketirancev (n = 517) je bil med opcijami na voljo tudi »ne vem«, a ga je izbralo le 26 oseb (5 %). Med različnimi demografskimi skupinami po spolu in starosti pri tem odgovoru ni statistično značilnih razlik ($\chi^2 = 34,03$, $p = 0,11$). Omeniti pa velja, da sta le dve tretjini (67 %) povsem prepričani, da sta na vprašanje podali točen odgovor, medtem ko jih je 30 % le srednje prepričanih, 3 % pa sploh niso (Q5).

Tabela 4: Obdobje, v katerem je bila dokončana gradnja stavbe

V katerem obdobju je bila dokončana gradnja stavbe, v kateri se nahaja stanovanje, v katerem živite? (Q6)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=986
Pred letom 1950	12,0%	11,6%	10,7%	9,2%	12,3%	10,4%	11,1%
1950 – 1959	2,8%	5,4%	5,0%	5,0%	2,7%	3,5%	4,1%
1960 – 1969	9,7%	11,9%	7,2%	18,4%	14,9%	14,6%	12,6%
1970 – 1979	17,9%	21,0%	20,1%	18,8%	23,2%	18,3%	20,1%
1980 – 1989	21,9%	21,6%	28,8%	15,4%	18,0%	26,4%	22,5%
1990 – 1999	15,8%	8,2%	12,8%	11,4%	6,2%	14,8%	11,1%
2000 – 2009	13,1%	8,7%	9,9%	14,7%	11,3%	5,0%	9,9%
2010 – 2019	6,3%	9,4%	4,9%	3,0%	7,4%	4,6%	6,2%
Leta 2020 ali kasneje	0,5%	2,3%	0,7%	4,1%	4,1%	2,6%	2,4%

Najvišja deleža respondentov živita v stavbah, ki so bile zgrajene v 80. (23 %) in 70. (20 %) letih 20. stoletja (Tabela 4). Pri polovici anketirancev je bil med opcijami na voljo tudi »ne vem«, a ga je izbralo le 19 oseb, kar je manj kot 4 %. Pri stavbah zgrajenih v 80. letih opazimo nekoliko višji delež najstarejše demografske skupine, pri tistih v 90. letih in prvih desetih letih 21. stoletja pa najmlajšo starostno skupino ($\chi^2 = 56,81$, $p = 0,04$). Kar 85 % sodelujočih je povsem prepričanih v točnost odgovora, 15 % pa srednje in 1 % sploh ni (Q7).

V okviru naslednjega vprašanja nas je zanimalo, katerega leta so se sami vselili v to stanovanje (Q8). Ugotovili smo, da se je približno polovica v stanovanje vselila v zadnjih 21 letih, polovica pa že prej.

3.2 Lastnosti stanovanja

V tem sklopu so nas zanimala lastnosti stanovanja, kot so lastniški status (Q9), kdo ga je opremil (Q10), število sob (Q11), velikost (Q12) in vir energije za ogrevanje (Q13).

Tabela 5: Status respondenta v stanovanju

Kakšen položaj imate [...] v tem stanovanju? (Q9_r)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.009
Lastnik, solastnik	30,7%	64,9%	93,0%	34,7%	60,3%	83,8%	65,0%
Najemnik ali podnajemnik	8,8%	15,0%	6,0%	21,7%	19,0%	11,7%	13,6%
Samo uporabnik, ki ne plačuje najemnine (npr. v stan. sorodnikov)	59,8%	20,2%	0,9%	43,5%	20,7%	4,5%	21,3%
Drugo:		0,6%					0,1%

Skoraj dve tretjini (65 %) živita v lastniških stanovanjih, 21 % jih je samo uporabnikov, ki ne plačujejo najemnine, preostalih skoraj 14 % pa je najemnikov oziroma podnajemnikov (Tabela 5). Starejši, predvsem starejši moški, so pogosteje lastniki, medtem ko so mladi najpogosteje samo uporabniki ($\chi^2 = 265,91, p < 0,01$).

Tabela 6: Izbira opreme za stanovanje

Kdo je izbral opremo za stanovanje? (Možnih je več odgovorov) (Q10)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.009
Vi osebno	48,7%	66,9%	76,8%	41,9%	82,3%	92,1%	71,1%
Nekdo drug iz vašega gospodinjstva	65,0%	53,8%	47,5%	51,5%	33,5%	16,0%	43,0%
Notranji oblikovalec ali arhitekt	2,7%	0,6%	0,5%	1,1%	0,3%	1,5%	1,0%
Prejšnji lastniki/najemniki/uporabniki	8,6%	4,7%	4,4%	17,4%	11,8%	1,0%	7,2%
Trenutni lastniki (n=353)	27,4%	11,8%		23,1%	6,8%	5,7%	15,9%
Drugo		0,7%					0,2%

Pri izbiri opreme za svoje stanovanje sta sodelovali več kot dve tretjini sodelujočih (69 %) (Tabela 6). Delež je višji pri najstarejših ženskah (89%) in tistih srednjih let (82 %) ($\chi^2 = 133,83, p < 0,01$). Pri mlajših od 35 let pa je nadpovprečno visok delež stanovanj, ki so jih opremili (prejšnji) lastniki ($\chi^2 = 120,41, p < 0,01$).

Tabela 7: Velikost stanovanja

Kako veliko je to stanovanje v kvadratnih metrih (...) (Q12_r)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.009
Manj kot 50 m ²	13,6%	15,1%	9,1%	14,9%	12,0%	11,0%	12,5%
Od 50 do manj kot 100 m ²	41,8%	50,1%	60,1%	48,0%	54,1%	56,4%	52,6%
Od 100 do manj kot 150 m ²	20,7%	20,1%	22,1%	27,6%	19,2%	24,3%	22,0%
150 m ² ali več	23,9%	14,6%	8,7%	9,5%	14,7%	8,3%	12,9%

Le 6 % jih živi v gospodinjstvih, ki imajo na razpolago eno sobo, 24 % dve sobi, 31 % v tri sobi in preostalih 39 % štiri ali več sob (Q11_r). Dobra polovica (53 %) živi v stanovanjih, velikih med 50 in 100 m², predvsem to velja za starejše in srednje stare (Tabela 7). Mlajši moški pogosteje kot druge demografske skupine živijo v stanovanjih večjih od 150 m², mlajše ženske pa v stanovanjih med 100 in 150 m². Mlajše ženske in moški srednjih let pogosteje kot druge skupine živijo v stanovanjih manjših kot 50 m² ($\chi^2 = 31,73$, $p < 0,01$).

Tabela 8: Vir energije za ogrevanje stanovanja

Kateri je najpomembnejši vir energije, ki ga uporabljate za ogrevanje tega stanovanja? (Q13)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.008
Drva (les)	29,8%	23,1%	14,4%	30,3%	21,1%	26,2%	23,4%
Lesni peleti, sekanci, briketi	5,7%	6,8%	5,3%	6,0%	6,2%	9,8%	6,8%
Zemeljski plin, utekočinjeni naftni p.	14,2%	20,6%	17,5%	21,8%	21,5%	14,4%	18,4%
Ekstra lahko kurilno olje	11,8%	4,8%	16,3%	11,1%	7,1%	11,1%	10,0%
Daljinska toplota	9,1%	14,0%	23,5%	8,6%	17,4%	19,1%	16,1%
Električna energija	23,6%	26,0%	15,2%	19,2%	18,6%	17,1%	20,0%
Sončna energija ali drugi obnovljivi v.	5,7%	4,0%	7,0%	2,9%	8,3%	2,0%	5,0%
Drugo:		0,7%	0,7%			0,3%	0,3%

Najpriljubljenejša načina ogrevanja sta na drva (23 %) in na električno energijo (20 %), predvsem pri mlajših od 35 let (Tabela 8). Sledi raba zemeljskega plina (18 %), predvsem pri srednji starostni kategoriji, medtem ko sta pri starejših nadpovprečno prisotni daljinska toplota in kurilno olje ($\chi^2 = 72,91$, $p < 0,01$).

3.3 Zadovoljstvo s stanovanjem

V tem sklopu smo anketirance vprašali, v kolikšni meri zanje veljajo štiri trditve (Q14) in o zadovoljstvu z 18 različnimi vidiki stanovanja, v katerem prebivajo (Q15).

Tabela 9: Točnost trditve »V stanovanju se počutim omejeno«

V stanovanju se počutim omejeno (Q14a)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.009
Sploh ne drži	40,4%	55,4%	71,9%	44,6%	61,6%	78,0%	60,6%
Malo drži	31,7%	22,7%	17,6%	26,1%	16,5%	5,9%	19,0%
Srednje drži	20,1%	16,4%	6,0%	19,0%	12,5%	9,1%	13,2%
Zelo drži	4,7%	2,5%	2,5%	7,2%	6,6%	4,1%	4,4%
Popolnoma drži	3,1%	3,0%	2,0%	3,1%	2,8%	2,9%	2,8%

Pri skoraj 61 % sploh ne drži, da se v stanovanju počutijo omejeno in pri nadaljnjih 19 % to malo drži. Le pri 3 % to popolnoma drži in pri 4 % zelo drži (Tabela 9). Opažene so tudi razlike med demografskimi skupinami, in sicer se mlajši v stanovanjih pogosteje čutijo omejeno kot starejši ($\chi^2 = 86,23$, $p < 0,01$).

Tabela 10: Točnost trditve »Stanovanje je prilagojeno mojim potrebam«

Stanovanje je prilagojeno mojim potrebam (Q14b)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.009
Sploh ne drži	7,7%	5,4%	7,1%	2,8%	4,8%	5,5%	5,6%
Malo drži	9,1%	12,7%	4,0%	8,6%	10,3%	7,1%	8,8%
Srednje drži	36,2%	29,0%	24,6%	34,6%	31,0%	16,5%	27,8%
Zelo drži	30,8%	30,8%	36,7%	34,7%	34,5%	35,8%	33,9%
Popolnoma drži	16,3%	22,2%	27,6%	19,2%	19,4%	35,2%	24,0%

Pri skoraj četrtini (24 %) popolnoma drži, da je stanovanje prilagojeno njihovim potrebam, medtem ko pri dobri tretjini to zelo drži (34%) (Tabela 10). Najbolj to velja za moške in ženske stare 55 in več ($\chi^2 = 46,42$, $p < 0,01$).

Tabela 11: Točnost trditve »Teško bi mi bilo živeti v drugem stanovanju«

Teško bi mi bilo živeti v drugem stanovanju (Q14c)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.009
Sploh ne drži	23,4%	21,1%	13,7%	26,8%	22,7%	12,7%	19,4%
Malo drži	23,5%	12,2%	14,5%	30,0%	14,1%	12,2%	16,4%
Srednje drži	33,2%	31,8%	25,2%	19,4%	27,2%	28,1%	27,8%
Zelo drži	11,8%	15,8%	26,6%	9,2%	19,1%	19,1%	17,7%
Popolnoma drži	8,0%	19,1%	20,0%	14,6%	16,9%	27,9%	18,6%

Pri skoraj 19 % popolnoma drži, da bi jim bi bilo težko živeti v drugem stanovanju, pri nadaljnjih 18 % pa zelo drži (Tabela 11). Prav tako kot pri prejšnjem vprašanju to predvsem velja za stare 55 ali več let obeh spolov ($\chi^2 = 74,49$, $p < 0,01$).

Tabela 12: Točnost trditve »Uživam v bivanju v tem stanovanju«

Uživam v bivanju v tem stanovanju (Q14c)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.009
Sploh ne drži	1,0%	1,8%	4,4%	1,8%	4,4%	2,9%	2,8%
Malo drži	5,0%	4,6%	5,7%	6,6%	5,1%	6,2%	5,5%
Srednje drži	33,1%	25,7%	15,1%	30,2%	26,9%	21,3%	24,6%
Zelo drži	36,4%	39,3%	38,8%	34,6%	35,6%	25,9%	35,1%
Popolnoma drži	24,5%	28,6%	36,0%	26,8%	28,0%	43,8%	31,9%

Pri skoraj tretjini (32 %) popolnoma drži, da uživajo v bivanju v tem stanovanju, pri nadaljnjih 35 % pa to zelo drži (Tabela 12). Spet to velja predvsem za starejše moške in ženske ($\chi^2 = 39,74$, $p < 0,01$).

Tabela 13: Zadovoljstvo z enostavnostjo za vzdrževanje

Enostavnost za vzdrževanje (Q15a)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.009
Sploh nisem zadovoljen	1,1%	1,2%	1,6%	4,5%	5,0%	1,8%	2,5%
Malo zadovoljen	15,8%	8,2%	4,8%	11,5%	7,6%	2,9%	7,8%
Srednje zadovoljen	37,0%	42,2%	28,0%	38,1%	32,8%	33,0%	35,1%
Zelo zadovoljen	34,1%	30,7%	44,0%	28,1%	33,9%	36,1%	34,8%
Povsem zadovoljen	12,0%	17,6%	21,5%	17,7%	20,7%	26,2%	19,8%

Z enostavnostjo za vzdrževanje je povsem zadovoljnih skoraj 20 % sodelujočih, nadaljnjih 35 % pa je zelo zadovoljnih (Tabela 13). S tem vidikom stanovanja so nadpovprečno zadovoljne starejše osebe, predvsem starejši moški ($\chi^2 = 52,07, p < 0,01$).

Tabela 14: Zadovoljstvo s kakovostjo zraka

Kakovost zraka (Q15b)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.009
Sploh nisem zadovoljen	3,4%	1,6%	1,2%	2,4%	8,0%		2,7%
Malo zadovoljen	4,6%	6,3%	5,0%	11,6%	5,0%	3,7%	5,8%
Srednje zadovoljen	32,4%	29,2%	24,8%	22,9%	26,6%	24,7%	26,7%
Zelo zadovoljen	42,9%	43,7%	42,8%	42,8%	28,9%	46,2%	41,1%
Povsem zadovoljen	16,7%	19,2%	26,2%	20,4%	31,5%	25,4%	23,7%

Skoraj 24 % vprašanih je povsem zadovoljnih s kakovostjo zraka in 41 % je zelo zadovoljnih (Tabela 14). V primerjavi z drugimi demografskimi skupinami so manj zadovoljne mlajše ženske in ženske srednjih let ($\chi^2 = 58,06, p < 0,01$).

Tabela 15: Zadovoljstvo z notranjo opremo

Notranja oprema (Q15c)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.009
Sploh nisem zadovoljen	3,6%	3,6%	1,4%	2,2%	3,8%	0,7%	2,6%
Malo zadovoljen	5,2%	7,4%	2,5%	4,4%	6,4%	5,2%	5,4%
Srednje zadovoljen	35,5%	34,1%	34,7%	45,8%	42,3%	33,7%	37,1%
Zelo zadovoljen	40,6%	35,2%	40,4%	36,6%	28,1%	36,6%	35,9%
Povsem zadovoljen	15,1%	19,7%	20,9%	11,0%	19,3%	23,8%	19,1%

Z notranjo opremo je povsem zadovoljnih 19 %, zelo pa 36 % vprašanih (Tabela 15). Pri tem vidiku ni statistično značilnih razlik med demografskimi skupinami po spolu in starosti ($\chi^2 = 28,66, p = 0,10$).

Tabela 16: Zadovoljstvo s prostornostjo stanovanja

Prostornost stanovanja (Q15d)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.009
Sploh nisem zadovoljen	5,7%	3,2%	1,9%	7,7%	6,6%		3,8%
Malo zadovoljen	7,7%	8,1%	4,1%	14,5%	9,7%	4,4%	7,7%
Srednje zadovoljen	22,1%	27,8%	23,7%	28,9%	27,2%	25,9%	26,1%
Zelo zadovoljen	39,9%	35,3%	41,0%	27,2%	34,3%	36,8%	36,0%
Povsem zadovoljen	24,6%	25,6%	29,4%	21,7%	22,3%	32,8%	26,4%

S prostornostjo stanovanja je povsem zadovoljnih 26 % vprašanih, zelo pa 36 % (Tabela 16). Nivo zadovoljstva je nižji med mlajšim anketiranci, predvsem mladimi ženskami, pa tudi med ženskami srednjih let ($\chi^2 = 44,61$, $p < 0,01$).

Tabela 17: Zadovoljstvo z razgledom iz stanovanja

Razgled iz stanovanja (Q15e)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.009
Sploh nisem zadovoljen	7,5%	4,9%	4,9%	8,3%	4,9%	0,8%	4,8%
Malo zadovoljen	4,8%	8,6%	4,2%	8,3%	11,9%	5,9%	7,4%
Srednje zadovoljen	25,4%	30,8%	27,8%	29,6%	25,7%	24,2%	27,3%
Zelo zadovoljen	36,5%	29,6%	34,0%	30,3%	28,8%	36,1%	32,3%
Povsem zadovoljen	25,8%	26,2%	29,0%	23,5%	28,7%	33,0%	28,1%

Z razgledom iz stanovanja je povsem zadovoljnih 28 % anketirancev, skoraj tretjina (32 %) pa je zelo zadovoljnih (Tabela 17). Med šestimi demografskimi skupinami po spolu in starosti pri tem vidiku ni statistično značilnih razlik ($\chi^2 = 28,66$, $p < 0,10$).

Tabela 18: Zadovoljstvo z razporeditvijo prostorov

Razporeditev prostorov (Q15f)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.009
Sploh nisem zadovoljen	6,5%	8,0%	2,0%	5,3%	7,7%	2,5%	5,4%
Malo zadovoljen	8,9%	6,3%	5,8%	15,3%	7,7%	5,3%	7,7%
Srednje zadovoljen	29,3%	34,0%	36,0%	33,6%	40,3%	33,5%	34,8%
Zelo zadovoljen	41,2%	31,5%	31,1%	30,4%	22,0%	34,1%	31,2%
Povsem zadovoljen	14,2%	20,1%	25,2%	15,3%	22,2%	24,6%	21,0%

Dobra petina (21 %) vprašanih je povsem zadovoljnih z razporeditvijo prostorov, 31 % pa zelo (Tabela 18). S tem vidikom so nadpovprečno zadovoljni starejši anketiranci ($\chi^2 = 43,24$, $p < 0,01$).

Tabela 19: Zadovoljstvo s svetlostjo stanovanja

Svetlost stanovanja (Q15g)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.009
Sploh nisem zadovoljen	3,1%	3,8%	1,3%	5,2%	2,6%		2,5%
Malo zadovoljen	7,5%	7,5%	3,0%	7,6%	7,1%	2,0%	5,6%
Srednje zadovoljen	15,0%	23,1%	18,8%	22,7%	24,7%	21,0%	21,2%
Zelo zadovoljen	50,8%	38,2%	51,1%	35,5%	35,5%	44,4%	42,3%
Povsem zadovoljen	23,6%	27,4%	25,8%	29,1%	30,1%	32,6%	28,3%

S svetlostjo stanovanja je povsem zadovoljnih 28 %, zelo pa kar 42 % anketiranih (Tabela 19). Pri tem vidiku je zadovoljstvu podpovprečno pri obeh demografskih skupinah mladih, predvsem mlajših ženskah ($\chi^2 = 37,83, p < 0,01$).

Tabela 20: Zadovoljstvo s temperaturo poleti

Temperatura poleti (Q15h)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.009
Sploh nisem zadovoljen	14,1%	10,0%	6,3%	13,9%	14,8%	5,0%	10,2%
Malo zadovoljen	15,8%	10,7%	6,8%	13,6%	9,2%	11,6%	10,8%
Srednje zadovoljen	35,8%	31,9%	42,7%	26,5%	36,1%	31,2%	34,3%
Zelo zadovoljen	26,1%	33,8%	27,4%	31,6%	26,6%	32,4%	29,9%
Povsem zadovoljen	8,2%	13,6%	16,8%	14,5%	13,3%	19,7%	14,7%

Skoraj 15 % anketirancev je povsem zadovoljnih s poletnimi temperaturami v stanovanjih, medtem ko je zelo zadovoljnih skoraj 30 % (Tabela 20). Starejši anketiranci, predvsem starejše ženske, so nadpovprečno zadovoljni s tem vidikom ($\chi^2 = 39,42, p < 0,01$).

Tabela 21: Zadovoljstvo s temperaturo pozimi

Temperatura pozimi (Q15i)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.009
Sploh nisem zadovoljen		3,8%	1,0%	6,5%	6,6%	1,0%	3,2%
Malo zadovoljen	5,9%	10,5%	7,3%	12,1%	4,4%	8,0%	8,0%
Srednje zadovoljen	21,2%	20,5%	25,4%	23,6%	33,0%	34,4%	26,7%
Zelo zadovoljen	42,4%	45,9%	45,2%	40,7%	35,8%	31,8%	40,3%
Povsem zadovoljen	30,5%	19,2%	21,1%	17,1%	20,0%	24,8%	21,8%

Povsem zadovoljnih s zimskimi temperaturami je 22 %, zelo pa kar 40 % anketiranih (Tabela 21). Tudi pri tem vidiku so bolj zadovoljni starejši, predvsem starejše ženske ($\chi^2 = 54,98, p < 0,01$).

Tabela 22: Zadovoljstvo z videzom stanovanja od znotraj

Videz stanovanja od znotraj (Q15j)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.009
Sploh nisem zadovoljen	1,8%	5,0%	1,5%	3,6%	5,1%		2,9%
Malo zadovoljen	4,4%	4,2%	2,4%	9,9%	10,0%	2,8%	5,4%
Srednje zadovoljen	31,3%	30,8%	31,1%	38,2%	31,7%	32,9%	32,3%
Zelo zadovoljen	43,2%	38,4%	43,3%	31,2%	33,2%	39,8%	38,3%
Povsem zadovoljen	19,3%	21,6%	21,8%	17,0%	20,0%	24,5%	21,1%

Z videzom stanovanja od znotraj je povsem zadovoljnih 21 %, zelo pa 28 % anketiranih (Tabela 22). Primerjava demografskih skupin po spolu in starosti pokaže, da so starejši, predvsem starejše ženske, nekoliko bolj zadovoljni s tem vidikom ($\chi^2 = 40,34$, $p < 0,01$).

Tabela 23: Zadovoljstvo z videzom stavbe od zunaj

Videz stavbe od zunaj (Q15k)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.009
Sploh nisem zadovoljen	5,4%	7,0%	3,4%	5,9%	7,6%	4,2%	5,6%
Malo zadovoljen	7,6%	6,3%	6,8%	14,6%	15,3%	6,9%	9,3%
Srednje zadovoljen	26,7%	30,5%	28,9%	29,5%	36,2%	30,4%	30,7%
Zelo zadovoljen	41,7%	39,3%	43,1%	36,2%	23,9%	37,6%	36,8%
Povsem zadovoljen	18,6%	16,9%	17,8%	13,8%	17,0%	20,9%	17,7%

Z videzom stavbe od zunaj je povsem zadovoljnih 17 %, zelo pa 37 % odstotkov vprašanih (Tabela 23). Tako kot pri notranjem je tudi pri zunanem videzu opaziti nekoliko višje zadovoljstvo starejših, predvsem starejših žensk ($\chi^2 = 36,51$, $p = 0,01$).

Tabela 24: Zadovoljstvo z vlažnostjo poleti

Vlažnost poleti (Q15l)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.009
Sploh nisem zadovoljen	2,6%	4,6%	2,7%	6,0%	6,5%	3,3%	4,3%
Malo zadovoljen	6,3%	9,8%	7,2%	9,6%	4,4%	2,6%	6,6%
Srednje zadovoljen	40,7%	30,9%	26,3%	34,7%	31,9%	33,6%	32,4%
Zelo zadovoljen	34,9%	30,1%	44,4%	33,0%	31,4%	35,9%	34,9%
Povsem zadovoljen	15,4%	24,6%	19,4%	16,7%	25,7%	24,6%	21,9%

Povsem zadovoljnih s poletno vlago je 22 %, zelo pa 35 % anketiranih (Tabela 24). Med demografskimi skupinami so manj zadovoljne mlajši anketiranci obeh spolov ($\chi^2 = 34,98$, $p = 0,02$).

Tabela 25: Zadovoljstvo z vlažnostjo pozimi

Vlažnost pozimi (Q15m)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.009
Sploh nisem zadovoljen	3,7%	5,6%	5,0%	6,8%	9,4%	4,6%	5,9%
Malo zadovoljen	9,9%	10,6%	4,9%	15,5%	7,2%	3,8%	8,2%
Srednje zadovoljen	36,6%	33,8%	29,1%	35,4%	34,4%	31,5%	33,2%
Zelo zadovoljen	35,0%	30,0%	42,8%	25,0%	27,8%	40,0%	33,7%
Povsem zadovoljen	14,8%	20,0%	18,2%	17,2%	21,2%	20,2%	19,0%

Z zimsko vlago je povsem zadovoljnih 19 %, zelo pa 34 % vprašanih (Tabela 25). Pri tem vidiku lahko med demografskimi skupinami kot bolj zadovoljne izpostavimo starejše anketirance, predvsem starejše moške ($\chi^2 = 38,48$, $p < 0,01$).

Tabela 26: Zadovoljstvo z vonjem

Vonj (Q15n)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.009
Sploh nisem zadovoljen	0,6%	2,9%	3,4%	3,1%	3,5%	2,3%	2,8%
Malo zadovoljen	5,3%	7,1%	2,2%	9,1%	5,5%	2,1%	5,0%
Srednje zadovoljen	22,1%	21,2%	23,9%	25,7%	33,1%	25,6%	25,3%
Zelo zadovoljen	50,6%	41,3%	46,8%	38,2%	28,3%	41,2%	40,6%
Povsem zadovoljen	21,3%	27,5%	23,6%	24,0%	29,5%	28,9%	26,3%

Z vonjem stanovanja je povsem zadovoljnih 26 %, zelo pa skoraj 41 % anketiranih (Tabela 26). Primerjava demografskih skupin pri tem vidiku pokaže nadpovprečno zadovoljstvo pri starejših, predvsem ženskah ($\chi^2 = 36,50$, $p = 0,01$).

Tabela 27: Zadovoljstvo z zvoki (hrupom) znotraj stanovanja (sostanovalci, naprave)

Zvoki (hrup) znotraj stanovanja (sostanovalci, naprave) (Q15o)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.009
Sploh nisem zadovoljen	3,5%	3,8%	3,4%	2,2%	7,4%	4,2%	4,2%
Malo zadovoljen	4,4%	6,3%	7,6%	10,5%	10,7%	3,6%	7,1%
Srednje zadovoljen	17,2%	22,1%	22,2%	17,9%	25,2%	19,8%	21,2%
Zelo zadovoljen	41,7%	37,8%	39,3%	41,3%	27,3%	43,6%	38,1%
Povsem zadovoljen	33,2%	30,1%	27,5%	28,0%	29,3%	28,8%	29,4%

Zvoki sostanovalcev in naprav znotraj stanovanja je povsem zadovoljnih 29 % vprašanih, 38 % pa zelo (Tabela 27). Primerjava demografskih podatkov pokaže, da so ženske manj zadovoljne od moških, vendar razlike niso statistično značilne ($\chi^2 = 28,44$, $p < 0,10$).

Tabela 28: Zadovoljstvo z zvoki (hrupom) iz sosednjih stanovanj (v večstanovanjski stavbi)

Zvoki (hrup) iz sosednjih stanovanj (Q15p)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=476
Sploh nisem zadovoljen	5,7%	8,8%	5,3%	9,0%	14,1%	9,7%	9,1%
Malo zadovoljen	9,6%	11,6%	10,3%	15,3%	13,6%	9,8%	11,6%
Srednje zadovoljen	17,5%	30,6%	31,9%	17,7%	31,8%	28,5%	28,0%
Zelo zadovoljen	45,6%	32,5%	41,3%	36,3%	21,8%	39,9%	35,2%
Povsem zadovoljen	21,5%	16,5%	11,1%	21,8%	18,7%	12,2%	16,1%

Skupini anketirancev, ki živijo v večstanovanjskih stavbah (n = 476), smo vključili tudi zvoke iz sosednjih stanovanj, in sicer je le 16 % s temi povsem zadovoljnih, 35 % pa zelo (Tabela 28). Med različnimi skupinami glede na spol in starost ni statistično značilnih razlik ($\chi^2 = 23,46$, $p = 0,27$).

Tabela 29: Zadovoljstvo z zvoki (hrupom) iz sosednjih stavb

Zvoki (hrup) iz sosednjih stavb (Q15r)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.009
Sploh nisem zadovoljen	2,1%	6,0%	2,7%	3,0%	8,9%	2,1%	4,4%
Malo zadovoljen	5,9%	6,2%	6,8%	10,3%	10,3%	2,8%	6,9%
Srednje zadovoljen	19,6%	19,2%	20,1%	17,6%	24,6%	27,6%	21,8%
Zelo zadovoljen	34,4%	37,5%	37,5%	36,0%	26,5%	39,3%	35,2%
Povsem zadovoljen	37,9%	31,1%	32,9%	33,2%	29,7%	28,2%	31,7%

Z zvoki iz sosednjih stavb je povsem zadovoljnih 32 %, zelo pa 35 % anketirancev (Tabela 29). Primerjava skupin po demografiji pokaže, da so osebe obeh spolov srednjih let manj zadovoljene s tem vidikom od ostalih ($\chi^2 = 38,97$, $p < 0,01$).

Tabela 30: Zadovoljstvo z zvoki (hrupom) iz zunanega okolja (promet, prireditve)

Zvoki (hrup) iz zunanega okolja (promet, prireditve) (Q15s)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.009
Sploh nisem zadovoljen	2,6%	5,4%	4,0%	6,0%	12,9%	5,9%	6,4%
Malo zadovoljen	5,8%	11,1%	14,0%	5,8%	8,8%	5,0%	8,8%
Srednje zadovoljen	19,5%	20,7%	21,9%	20,2%	22,8%	34,7%	23,7%
Zelo zadovoljen	36,1%	30,6%	34,3%	38,2%	28,1%	31,0%	32,4%
Povsem zadovoljen	36,0%	32,2%	25,9%	29,8%	27,4%	23,5%	28,7%

Z zvoki iz zunanega okolja, kot so na primer hrup prometa in prireditve je zadovoljnih skoraj 29 % anketirancev, zelo pa 32 % (Tabela 30). Glede na demografske faktorje je podpovprečno zadovoljstvo videti pri ženskah srednjih let ($\chi^2 = 50,60$, $p < 0,01$).

3.4 Materiali stavbne opreme

V tem sklopu nas je zanimalo, iz kakšnih materialov je izdelana stavbna oprema v stanovanjih, kjer prebivajo anketiranci, in sicer smo to vprašali za okenske okvirje (Q16), zunanja vrata (Q18) ter talne obloge v dnevni sobi (Q20) in spalnici (Q22).

Tabela 31: Material uporabljen v okenskih okvirjih stanovanja

Kateri material je (...) v okenskih okvirjih tega stanovanja? (Q16_r)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=973
Kombinacija les aluminij	11,9%	8,0%	10,8%	8,5%	6,0%	8,0%	8,6%
Kombinacija PVC aluminij	28,1%	31,6%	29,2%	38,4%	33,8%	29,3%	31,5%
Kovina (npr. aluminij, jeklo)	1,7%	3,8%	0,8%	1,4%	1,0%	4,5%	2,3%
Les ali leseni kompoziti (npr. iverka...)	24,3%	22,9%	24,7%	25,5%	18,7%	27,6%	23,8%
PVC ali drugi sintetični materiali	34,1%	33,7%	33,6%	25,6%	40,6%	28,7%	33,2%
Drugo:			0,8%	0,6%		1,9%	0,6%

Tretjina (33 %) anketirancev je poročala, da imajo okenske okvirje iz PVC ali drugih sintetičnih materialov, sledi pa njihova kombinacija z aluminijem (32 %), medtem ko so bili les in lesni kompoziti uporabljeni le pri 24 % vprašanih, njihova kombinacija z aluminijem pa pri manj kot 9 % vprašanih in samo aluminij pri dobra 2 % (Tabela 31). Pri polovici anketirancev (n = 517) je bil med opcijami na voljo tudi »ne vem«, a ga je izbralo le 20 oseb (4 %). Med različnimi skupinami glede na spol in starost ni statistično značilnih razlik ($\chi^2 = 34,19$, $p = 0,10$). Dodati velja tudi, da je bilo le 78 % sodelujočih povsem prepričanih, da so na vprašanje odgovorili točno, 19 % jih je bilo srednje in 3 % sploh ne (Q17).

Tabela 32: Material uporabljen v vhodnih vratih stanovanja

Kateri material je (...) uporabljen v vhodnih vratih tega stanovanja? (Q18_r)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=975
Kombinacija les aluminij	10,9%	9,7%	9,3%	15,4%	9,0%	8,5%	10,0%
Kombinacija PVC aluminij	21,9%	18,1%	18,2%	26,7%	17,5%	14,8%	18,8%
Kovina (npr. aluminij, jeklo)	17,9%	17,1%	13,7%	7,5%	15,7%	13,6%	14,6%
Les ali leseni kompoziti (npr. iverka...)	34,1%	37,5%	45,1%	34,8%	34,0%	46,5%	39,3%
PVC ali drugi sintetični materiali	15,2%	16,8%	13,1%	11,7%	23,1%	14,7%	16,1%
Steklo		0,5%		1,9%	0,4%		0,4%
Drugo:	0,0%	0,3%	0,5%	1,9%	0,4%	1,8%	0,8%

Več kot 39 % vprašanih ima vhodna vrata iz lesa ali lesenih kompozitov (Tabela 32), pri čemer gre verjetno v veliki meri za prebivalce večstanovanjskih stavb. Ta odgovor je izstopa predvsem pri starejših ženskah in moških. Drugi najbolj pogost odgovor je bila kombinacija PVC aluminij (19 %), ki je najbolj priljubljena pri mlajših od 35 let, tretji, PVC in drugi sintetični materiali (16%), pa pri starih od 35 do 54 let ($\chi^2 = 62,53$, $p = 0,04$). Polovica vzorca je imela možnost izbrati tudi »ne vem«, kar jih je storilo 21 (4%). Sledilo je še vprašanje, s katerim smo ugotovili, da je v odgovor povsem prepričanih 77% vprašanih, medtem ko jih je 21 % izbralo srednje in 3 % sploh ne (Q19).

Tabela 33: Material uporabljen v talnih oblogah stanovanja

Kateri material je (...) v talnih oblogah dnevne sobe tega stanovanja? (Q20_r)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=985
Bambus	2,6%	0,8%	0,2%		1,6%	0,3%	0,9%
Beton	1,8%	2,3%	1,9%	3,8%	1,9%		1,8%
Keramika	10,2%	10,0%	6,5%	8,0%	11,3%	7,8%	9,0%
Laminat	28,7%	30,1%	32,4%	34,4%	35,8%	32,9%	32,4%
Les	37,3%	41,1%	50,3%	33,0%	33,5%	46,8%	41,1%
Linolej	2,2%	4,1%	1,6%	3,7%	2,9%	3,3%	3,0%
Naravna tekstilna vlakna (npr. volna...)		0,7%	1,1%	0,4%			0,4%
Naravni kamen (npr. granit...)	3,6%					0,2%	0,5%
Pluta		0,2%	0,7%			0,8%	0,3%
Sintetična tekstilna vlakna (npr. akril..)	0,6%		0,7%	0,5%	1,4%	0,7%	0,6%
Umetni kamen				1,4%		0,7%	0,3%
Vinil (PVC) ali druge sintetične plošče	11,9%	9,6%	2,3%	11,0%	8,4%	3,1%	7,2%
Drugo:	1,2%	1,3%	2,2%	3,9%	3,0%	3,4%	2,5%

V dnevni sobah respondentov kot material talnih oblog prevladuje les (41 %), na drugem mestu pa je laminat (32 %), kar nekaj je tudi keramike (9 %) in vinila in drugih sintetičnih plošč (7 %) (Tabela 33). Ostale možnosti se pojavljajo pri manj kot 3 % anketirancev, medtem ko jih skoraj 1 % nima dnevne sobe. Pri polovici, kjer je bila na voljo tudi možnost »ne vem«, jo je izbralo le 7 respondentov (1 %). Opaznih je tudi nekaj razlik med demografskimi skupinami, in sicer je les najmočnejše zastopan pri starih 55 in več, predvsem moški, vinil in druge sintetične plošče pa so priljubljen pri mlajših od 35 let ($\chi^2 = 102,95$, $p < 0,01$). V odgovor je povsem prepričanih 90 % vprašanih, medtem ko jih je 9 % srednje in 1 % ni (Q21).

Tabela 34: Material uporabljen v talnih oblogah spalnega prostora

Kateri material je (...) v talnih oblogah vašega spalnega prostora? (Q22_r)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.000
Bambus	0,6%	1,0%	0,2%		1,0%		0,5%
Beton	1,7%	4,6%	1,2%	3,7%	1,3%		2,1%
Keramika	2,4%	4,7%	3,1%	3,3%	3,0%	1,0%	3,0%
Laminat	40,4%	35,7%	31,4%	36,6%	42,3%	36,3%	36,9%
Les	42,9%	43,2%	52,5%	37,8%	38,0%	47,6%	44,1%
Linolej	1,1%	0,3%	1,6%	5,2%	2,2%	3,3%	2,1%
Naravna tekstilna vlakna (npr. volna...)		1,7%	1,1%		1,1%	3,8%	1,5%
Pluta		0,9%	2,5%			0,8%	0,8%
Sintetična tekstilna vlakna (npr. akril..)	0,6%	1,4%	2,2%	1,6%	3,6%	1,5%	1,9%
Umetni kamen					0,3%		0,1%
Vinil (PVC) ali druge sintetične plošče	9,8%	5,2%	1,2%	9,1%	6,1%	2,3%	5,1%
Drugo:	0,6%	1,3%	2,9%	2,7%	1,1%	3,4%	2,0%

V talnih oblogah spalnih prostorov še bolj izrazito prevladuje les (44 %) (Tabela 34), spet predvsem pri starejših moških, vendar so razlike manjše ($\chi^2 = 99,53$, $p < 0,01$). Pri polovici, ki je imela možnost »ne vem« jo je spet izbralo 7 anketirancev (1 %). Kar 93 % je prepričanih, da je na vprašanje podalo povsem točen odgovor, 7 % srednje in manj kot 1 % sploh ni (Q23).

3.5 Prenavljanje stanovanja

V tem sklopu nas je zanimalo, ali je v stavbah (Q24) oziroma stanovanjih (Q25), kjer prebivajo anketiranci, bilo kaj obnovljeno, ali bi bilo treba kaj prenoviti ali zamenjati (Q26) ter kako pomembni so različni razlogi za prenavo (Q27).

Tabela 35: Prenova fasade

Fasada (Q24a)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=964
Še nikoli, odkar je bila zgrajena	44,2%	44,3%	43,6%	54,8%	47,8%	39,3%	45,0%
Delno prenovljeno	26,7%	21,4%	21,8%	20,1%	26,3%	21,9%	23,0%
V celoti zamenjano	29,1%	34,3%	34,6%	25,1%	25,9%	38,8%	32,1%

Skoraj tretjina anketirancev (32 %) živi v stavbah, v katerih je bila po gradnji v celoti zamenjana fasada, pri skoraj četrtini (23 %) je bila delno obnovljena, medtem ko pri skoraj polovici ni bila (45 %) (Tabela 35). Med demografskimi skupinami po spolu in starosti ni statistično značilnih razlik ($\chi^2 = 13,36$, $p = 0,20$).

Tabela 36: Prenova strehe

Streha (Q24b)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=937
Še nikoli, odkar je bila zgrajena	37,7%	28,7%	26,9%	42,3%	34,8%	27,5%	31,7%
Delno prenovljeno	18,6%	23,3%	16,9%	23,9%	12,4%	19,5%	18,9%
V celoti zamenjano	43,7%	48,0%	56,3%	33,8%	52,8%	53,0%	49,4%

Streha je bila zamenjana skoraj pri polovici vseh (49 %), pri nadaljnjih 19 % pa le delno prenovljena in le pri 32 % sploh ne (Tabela 36). Pri starejših anketirancih je bilo tovrstnih prenov več kot pri mlajših ($\chi^2 = 23,82$, $p < 0,01$).

Tabela 37: Prenova električnih inštalacij

Električne inštalacije (Q25a)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=919
Še nikoli, odkar je bila zgrajena	45,1%	43,6%	52,1%	44,3%	49,9%	43,4%	46,5%
Delno prenovljeno	42,4%	35,2%	37,4%	45,9%	39,8%	39,9%	39,2%
V celoti zamenjano	12,5%	21,2%	10,5%	9,9%	10,2%	16,7%	14,3%

Električne inštalacije pri skoraj 47 % niso bile prenovljene, medtem ko so bile pri 39 % delno in pri 14 % v celoti zamenjane (Tabela 37). Statistično značilnih razlik med skupinami ni ($\chi^2 = 17,58$, $p = 0,60$).

Tabela 38: Prenova notranjih sten

Notranje stene (Q25b)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=941
Še nikoli, odkar je bila zgrajena	39,5%	42,7%	52,4%	37,0%	46,4%	48,2%	45,3%
Delno prenovljeno	52,1%	48,1%	40,8%	56,2%	45,1%	44,1%	46,7%
V celoti zamenjano	8,4%	9,2%	6,9%	6,8%	8,5%	7,7%	8,0%

Notranje stene pri 45 % niso bile prenovljene, medtem ko so pri 47 % bile delno in pri 8 % v celoti (Tabela 38). Statistično značilnih razlik med skupinami ni ($\chi^2 = 10,11$, $p = 0,43$).

Tabela 39: Prenova notranjih vrat

Notranja vrata (Q25c)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=959
Še nikoli, odkar je bila zgrajena	48,1%	40,3%	53,0%	45,0%	48,7%	49,0%	47,3%
Delno prenovljeno	28,4%	26,5%	22,5%	26,7%	28,9%	28,0%	26,7%
V celoti zamenjano	23,4%	33,3%	24,5%	28,3%	22,5%	23,0%	26,0%

Tudi notranjih vrat še nikoli ni zamenjalo 47 % vprašanih, 27 % jih je obnovilo le delno in 26 % v celoti (Tabela 39). Statistično značilnih razlik med demografskimi skupinami ni ($\chi^2 = 11,81$, $p = 0,30$).

Tabela 40: Prenova ogrevalnega sistema

Ogrevalni sistem (Q25d)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=947
Še nikoli, odkar je bila zgrajena	35,1%	29,8%	30,5%	35,2%	39,4%	33,9%	33,6%
Delno prenovljeno	36,4%	27,8%	32,1%	37,4%	26,5%	28,6%	30,5%
V celoti zamenjano	28,5%	42,4%	37,4%	27,4%	34,2%	37,6%	35,9%

Medtem ko pri 34 % ogrevalni sistem še nikoli ni bil prenovljen, ga je 30 % prenovilo delno in 36 % v celoti (Tabela 40). Med skupinami po spolu in starosti ni značilnih razlik ($\chi^2 = 14,33$, $p = 0,16$).

Tabela 41: Prenova oken

Okna (Q25e)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=974
Še nikoli, odkar je bila zgrajena	32,9%	27,8%	25,3%	35,3%	30,3%	26,3%	28,9%
Delno prenovljeno	15,6%	17,9%	14,2%	22,6%	13,4%	16,9%	16,5%
V celoti zamenjano	51,5%	54,3%	60,5%	42,1%	56,3%	56,8%	54,6%

Okna še niso bila zamenjana pri 29 % vprašanih, medtem ko so bila pri skoraj 17 % delno in pri 55 % v celoti prenovljena (Tabela 41). Med demografskimi skupinami ni značilnih razlik ($\chi^2 = 12,50$, $p = 0,25$).

Tabela 42: Prenova stropov

Stropi (Q25f)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=927
Še nikoli, odkar je bila zgrajena	52,2%	52,0%	58,8%	60,6%	54,3%	59,2%	56,0%
Delno prenovljeno	36,9%	34,1%	31,2%	27,6%	35,1%	31,0%	32,8%
V celoti zamenjano	10,9%	13,9%	10,0%	11,8%	10,6%	9,8%	11,2%

Stropi pri 56 % anketirancev niso bili obnovljeni, medtem ko so pri tretjini (33 %) bili delno in pri 11 % v celoti zamenjani (Tabela 42). Med demografskimi skupinami ni značilnih razlik ($\chi^2 = 5,87$, $p = 0,83$).

Tabela 43: Prenova talnih oblog

Talne obloge (Q25g)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=947
Še nikoli, odkar je bila zgrajena	39,0%	32,7%	29,8%	38,3%	33,7%	31,0%	33,3%
Delno prenovljeno	36,4%	36,5%	41,7%	42,1%	32,5%	37,4%	37,5%
V celoti zamenjano	24,6%	30,8%	28,5%	19,6%	33,8%	31,5%	29,2%

Pri tretjini (33 %) talne obloge niso bile zamenjane, medtem ko so pri 38 % bile delno in pri 29 % v celoti zamenjane (Tabela 43). Med demografskimi skupinami ni značilnih razlik ($\chi^2 = 11,13$, $p = 0,35$).

Tabela 44: Prenova vhodnih vrat

Vhodna vrata (Q25h)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=961
Še nikoli, odkar je bila zgrajena	33,0%	36,8%	35,4%	44,9%	36,9%	34,1%	36,4%
Delno prenovljeno	18,2%	9,9%	8,0%	16,3%	16,3%	13,0%	13,0%
V celoti zamenjano	48,8%	53,3%	56,6%	38,8%	46,7%	52,9%	50,6%

Medtem ko pri 36 % vprašanih vhodna vrata niso bila zamenjana, pri 13 % so bila delno prenovljena in pri dobri polovici (51 %) v celoti (Tabela 44). Med skupinami po spolu in starosti ni statistično značilnih razlik ($\chi^2 = 17,41$, $p = 0,07$).

Tabela 45: Prenova vodovodnih inštalacij

Vodovodne inštalacije (Q25i)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=907
Še nikoli, odkar je bila zgrajena	42,8%	39,7%	38,6%	43,9%	42,7%	33,7%	39,6%
Delno prenovljeno	41,8%	35,9%	39,3%	43,3%	41,8%	39,3%	39,7%
V celoti zamenjano	15,4%	24,4%	22,1%	12,7%	15,4%	27,0%	20,7%

Pri 40 % vodovodne inštalacije še niso bile prenovljene ali zamenjane, medtem ko so pri drugih 40 % bile delno in pri preostalih 21 % pa v celoti (Tabela 45). Tudi pri vodovodnih inštalacijah ni statistično značilnih razlik med demografskimi skupinami po spolu in starosti ($\chi^2 = 15,14$, $p = 0,13$).

Tabela 46: Ocena, ali bi bilo potrebno v stanovanju oziroma stavbi prenoviti ali zamenjati kaj od navedenega

(...) ali bi bilo po vaši oceni potrebno v stanovanju oziroma stavbi prenoviti ali zamenjati kaj od spodaj navedenega Q26	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=678
Električne inštalacije	26,8%	39,0%	19,0%	23,2%	39,6%	15,1%	28,2%
Fasado	44,4%	49,8%	43,1%	58,9%	51,1%	34,3%	46,6%
Notranje stene	16,0%	19,4%	13,6%	16,2%	19,4%	13,3%	16,6%
Notranja vrata	23,5%	33,0%	25,0%	28,4%	34,5%	30,3%	29,9%
Ogrevalni sistem	28,6%	30,2%	25,2%	18,7%	20,5%	16,9%	23,4%
Okna	32,5%	32,8%	25,6%	34,5%	21,1%	27,2%	28,4%
Streho	34,1%	29,8%	30,3%	26,4%	23,4%	14,8%	25,9%
Strope	7,0%	14,2%	6,4%	10,3%	12,4%	9,4%	10,4%
Talne obloge	32,2%	36,9%	27,7%	25,2%	33,1%	31,4%	31,7%
Vhodna vrata	32,3%	34,2%	32,0%	27,9%	36,5%	25,6%	31,8%
Vodovodne inštalacije	28,3%	31,6%	22,1%	13,8%	39,2%	21,2%	27,2%

Nato smo anketirance vprašali, ali bi bilo po njihovi oceni v stanovanju oziroma stavbi potrebno prenoviti ali zamenjati kaj od naštetega. Tretjina (33 %) jih je odgovorila, da nič od naštetega med ostalimi (n=678) največ navedlo, da bi bilo treba zamenjati fasado (47 %) (Tabela 46). Sledijo vhodna vrata in talne obloge s skoraj 32 %, nato notranja vrata (30 %), okna in električne inštalacije (28 %), vodovodne inštalacije (27 %) in ogrevalni sistem (23 %), medtem ko so najmanj potrebne prenove notranje stene (17 %) in stropi (10 %). Obstaja tudi kar nekaj statistično značilnih razlik med demografskimi skupinami po spolu in starosti, in sicer tisti v srednjih letih v večji meri menijo, da obnovo ali zamenjavo potrebujejo električne ($\chi^2 = 33,47$, $p < 0,01$) in/ali vodovodne inštalacije ($\chi^2 = 22,57$, $p < 0,01$), mlajši pa so bili tisti, ki so najpogosteje odkljukali fasado ($\chi^2 = 15,01$, $p = 0,01$) in/ali streho ($\chi^2 = 13,51$, $p = 0,02$).

Tabela 47: Pomembnost izboljšanja energetske učinkovitosti

Izboljšanje energetske učinkovitosti (Q27a)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.009
Sploh ni pomembno	2,3%	1,4%	3,9%	1,6%	1,1%	1,8%	2,0%
Malo pomembno	2,8%	1,3%	5,5%	2,7%	0,8%	1,6%	2,3%
Srednje pomembno	27,3%	17,5%	13,3%	27,1%	18,6%	12,8%	18,4%
Zelo pomembno	43,9%	49,2%	51,3%	45,0%	52,7%	46,9%	48,7%
Izjemno pomembno	23,7%	30,7%	26,0%	23,7%	26,9%	36,9%	28,7%

Ko se odločajo (oziroma če bi se odločali) za prenavo stanovanja, je pri 29 % vprašanih izjemno pomembno izboljšanje energetske učinkovitosti, pri skoraj 49 % pa je to zelo pomembno (Tabela 47). Pri tem je opaziti, da je to nadpovprečno pomembno starejšim ženskam ($\chi^2 = 41,13$, $p < 0,01$).

Tabela 48: Pomembnost izboljšanja kakovosti zraka

Izboljšanje kakovosti zraka (Q27b)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.009
Sploh ni pomembno	3,8%	2,8%	3,5%	1,6%	1,1%	1,0%	2,2%
Malo pomembno	7,6%	2,6%	6,7%	6,8%	2,1%	5,3%	4,8%
Srednje pomembno	24,0%	19,8%	20,4%	14,9%	11,5%	15,6%	17,5%
Zelo pomembno	47,5%	45,4%	50,6%	41,7%	52,3%	52,3%	48,7%
Izjemno pomembno	17,2%	29,5%	18,7%	35,0%	33,1%	25,8%	26,7%

Pri odločanju o obnovi se 27 % vprašanih zdi izboljševanje kakovosti zraka izjemno pomembno, nadaljnjim 49 % pa zelo pomembno (Tabela 48). Primerjava demografskih skupin pokaže, da je to najpomembnejše mladim in srednje starim ženskam ($\chi^2 = 41,95, p < 0,01$).

Tabela 49: Pomembnost izboljšanja obstojnosti stavbe

Izboljšanje obstojnosti stavbe (Q27c)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.009
Sploh ni pomembno	3,6%	1,0%	5,8%	1,6%	1,9%	1,8%	2,6%
Malo pomembno	3,9%	1,6%	3,1%	2,1%	1,7%	5,2%	2,9%
Srednje pomembno	17,8%	17,5%	22,4%	16,2%	14,9%	11,4%	16,6%
Zelo pomembno	50,0%	51,8%	47,7%	42,0%	52,9%	54,4%	50,4%
Izjemno pomembno	24,6%	28,1%	20,9%	38,2%	28,5%	27,2%	27,5%

Skoraj 28 % vprašanih je pri obnovah izjemno pomembno izboljšanje obstojnosti stavbe in še nadaljnjim 50 % je to zelo pomembno (Tabela 49). Predvsem je to pomembno mlajšim ženskam ($\chi^2 = 35,58, p = 0,02$).

Tabela 50: Pomembnost izboljšanja okoljske prijaznosti

Izboljšanje okoljske prijaznosti (Q27d)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.009
Sploh ni pomembno	2,7%	4,0%	8,3%	2,6%	4,0%	3,0%	4,2%
Malo pomembno	14,5%	8,2%	3,5%	12,4%	3,5%	4,2%	7,0%
Srednje pomembno	39,3%	31,8%	31,9%	28,4%	21,6%	24,9%	29,1%
Zelo pomembno	36,5%	36,8%	38,2%	35,8%	47,3%	44,6%	40,3%
Izjemno pomembno	7,1%	19,2%	18,2%	20,8%	23,6%	23,3%	19,3%

Izboljšanje obstojnosti stavbe pri obnovi je izjemno pomembno 19 % vprašanim, nadaljnjim 40 % pa je zelo pomembno (Tabela 50). Med demografskimi skupinami izstopajo ženske srednjih let ($\chi^2 = 60,50, p < 0,01$).

Tabela 51: Pomembnost izboljšanja udobja

Izboljšanje udobja (Q27e)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.009
Sploh ni pomembno	3,6%	2,3%	5,5%	1,6%	1,1%	1,7%	2,6%
Malo pomembno	3,5%	2,0%	2,1%	3,0%	1,4%	2,4%	2,3%
Srednje pomembno	13,8%	15,4%	21,3%	11,5%	8,3%	19,2%	15,2%
Zelo pomembno	51,5%	46,5%	49,4%	51,1%	51,4%	50,1%	49,7%
Izjemno pomembno	27,6%	33,7%	21,6%	32,8%	37,8%	26,6%	30,2%

Pri obnovi stanovanja je izboljšanje udobja izjemno pomembno 30 % vprašanih, še nadaljnjim 50 % pa je to zelo pomembno (Tabela 51). Med demografskimi skupinami je ta vidik manj pomemben starejšim, medtem ko je bolj pomemben ženskam v srednjih in mlajših letih ($\chi^2 = 35,20$, $p = 0,02$).

Tabela 52: Pomembnost izboljšanja uporabnosti

Izboljšanje uporabnosti (Q27f)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.009
Sploh ni pomembno	3,6%	2,3%	5,6%	1,6%	1,1%	1,8%	2,6%
Malo pomembno	3,5%	2,3%	4,5%	2,1%	1,1%	3,1%	2,7%
Srednje pomembno	12,4%	12,4%	17,3%	12,4%	10,4%	12,7%	13,0%
Zelo pomembno	52,3%	43,9%	50,8%	43,5%	47,2%	47,5%	47,3%
Izjemno pomembno	28,2%	39,1%	21,9%	40,4%	40,3%	34,9%	34,3%

Izboljšanje uporabnosti je pri obnovi izjemno pomembno 34 % anketirancev, nadaljnjim 47 % pa je zelo pomembno (Tabela 52). Pri tem je opaznih nekaj razlik po demografiji, in sicer je ta dejavnik pomembnejši mlajšim in starejšim ženskam, pa tudi moškimi ($\chi^2 = 33,40$, $p < 0,01$).

Tabela 53: Pomembnost izboljšanja videza

Izboljšanje videza (Q27g)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.009
Sploh ni pomembno	4,2%	4,9%	7,4%	2,9%	1,1%	1,8%	3,8%
Malo pomembno	8,7%	7,2%	9,5%	8,8%	3,8%	4,4%	6,8%
Srednje pomembno	32,8%	33,1%	33,5%	37,0%	30,2%	35,0%	33,4%
Zelo pomembno	40,9%	33,8%	39,3%	32,5%	43,5%	40,2%	38,5%
Izjemno pomembno	13,4%	21,0%	10,3%	18,9%	21,4%	18,6%	17,6%

Izboljšave videza so pri obnovi izjemno pomembne pri skoraj 18 % vprašanih, medtem ko so pri nadaljnjih skoraj 39 % izjemno pomembne (Tabela 53). Opazimo, da je videz pomembnejši osebam v srednji starostni skupini ($\chi^2 = 41,95$, $p < 0,01$).

Tabela 54: Pomembnost poenostavitve vzdrževanja

Poenostavitev vzdrževanja (Q27h)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.009
Sploh ni pomembno	4,7%	1,0%	4,1%	1,6%	1,1%	1,7%	2,2%
Malo pomembno	8,5%	1,2%	2,7%	1,8%	0,6%	1,5%	2,3%
Srednje pomembno	21,7%	24,7%	26,7%	22,0%	8,6%	18,8%	20,3%
Zelo pomembno	45,2%	45,8%	50,5%	46,5%	54,0%	47,8%	48,5%
Izjemno pomembno	20,0%	27,4%	16,0%	28,1%	35,8%	30,1%	26,6%

Poenostavitev vzdrževanja je zelo pomembna za skoraj 49 % anketiranih ter izjemno pomembna za 27 % (Tabela 54). Statistično značilno bolj je pomembna ženskam, predvsem tistim srednjih let, najmanj pa je pomembna starejšim moškim ($\chi^2 = 70,03, p < 0,01$).

Tabela 55: Pomembnost veselja do udeleževanja pri tovrstnem delu

Veselje do udeleževanja pri tovrstnem delu (Q27i)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.009
Sploh ni pomembno	7,0%	6,5%	7,7%	3,9%	4,1%	3,1%	5,4%
Malo pomembno	11,1%	5,2%	12,0%	15,5%	8,8%	7,5%	9,4%
Srednje pomembno	33,3%	28,5%	30,4%	35,2%	32,3%	33,4%	31,8%
Zelo pomembno	33,8%	36,9%	36,8%	24,9%	31,2%	38,9%	34,5%
Izjemno pomembno	14,9%	23,0%	13,1%	20,4%	23,7%	17,1%	19,0%

Veselje do udeleževanja pri tovrstnem delu je izjemno pomemben dejavnik 19 % anketiranih ter zelo pomemben za skoraj 35 % (Tabela 55Error! Not a valid bookmark self-reference.). Predvsem to velja za ženske srednjih let ($\chi^2 = 32,90, p = 0,04$).

Tabela 56: Pomembnost znižanja obratovalnih stroškov stanovanja

Znižanje obratovalnih stroškov stanovanja (Q27j)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.009
Sploh ni pomembno	4,9%	0,7%	1,5%	1,6%		1,0%	1,4%
Malo pomembno	6,0%		2,5%	2,1%	0,6%	1,5%	1,8%
Srednje pomembno	9,4%	10,3%	14,6%	13,4%	5,0%	7,9%	9,9%
Zelo pomembno	47,3%	37,4%	47,9%	38,8%	44,3%	46,9%	43,6%
Izjemno pomembno	32,3%	51,5%	33,5%	44,1%	50,1%	42,6%	43,3%

Znižanje obratovalnih stroškov stanovanja je izjemno pomemben dejavnik za 43 % vprašanih, za 44 pa je zelo pomemben (Veselje do udeleževanja pri tovrstnem delu je izjemno pomemben dejavnik 19 % anketiranih ter zelo pomemben za skoraj 35 % (Tabela 55Error! Not a valid bookmark self-reference.). Predvsem to velja za ženske srednjih let ($\chi^2 = 32,90, p = 0,04$).

Tabela 56). Predvsem to velja za ženske srednjih let ($\chi^2 = 60,14, p < 0,01$).

Tabela 57: Pomembnost zvišanja vrednosti stanovanja

Zvišanje vrednosti stanovanja (Q27k)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.009
Sploh ni pomembno	5,7%	6,9%	5,9%	5,6%	8,7%	1,7%	5,8%
Malo pomembno	16,7%	8,0%	8,9%	16,0%	5,9%	4,8%	9,1%
Srednje pomembno	30,4%	30,3%	27,8%	39,3%	27,4%	32,9%	30,9%
Zelo pomembno	35,2%	22,9%	32,9%	26,2%	35,2%	33,5%	30,8%
Izjemno pomembno	11,9%	31,9%	24,5%	12,9%	22,9%	27,0%	23,4%

Dejavnik zvišanja vrednosti stanovanja je izjemno pomemben za 31 % anketiranih, zelo pomembna pa za 31 % (Tabela 57). To v večji meri velja za starejše anketirance obeh spolov ($\chi^2 = 60,71$, $p < 0,01$).

Tabela 58: Pomembnost zaščite pred naravnimi nesrečami

Zaščita pred naravnimi nesrečami (Q27l)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.009
Sploh ni pomembno	1,8%	1,7%	2,4%	1,6%	0,3%	1,3%	1,5%
Malo pomembno	5,5%	2,2%	3,7%	6,8%	1,2%	0,5%	2,9%
Srednje pomembno	17,7%	14,3%	18,2%	14,6%	5,9%	7,8%	12,7%
Zelo pomembno	38,9%	41,9%	44,8%	33,6%	44,8%	39,2%	41,2%
Izjemno pomembno	36,1%	39,9%	30,8%	43,4%	47,8%	51,2%	41,8%

Zaščita pred naravnimi nesrečami je izjemno pomembna za 52 %, zelo pomembna pa za 41 % (Tabela 58). Ta dejavnik je pomembnejši za ženske, predvsem starejše ($\chi^2 = 51,11$, $p < 0,01$).

Tabela 59: Pomembnost zaščite pred vlomi

Zaščita pred vlomi (Q27m)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.008
Sploh ni pomembno	4,4%	2,0%	1,0%	1,6%		0,2%	1,3%
Malo pomembno	3,1%	2,4%	5,4%	4,9%	1,6%	0,3%	2,8%
Srednje pomembno	22,2%	13,8%	14,1%	16,2%	9,5%	12,8%	14,2%
Zelo pomembno	43,2%	42,0%	47,4%	39,4%	46,7%	37,5%	42,8%
Izjemno pomembno	27,1%	39,7%	32,2%	37,9%	42,2%	49,1%	38,9%

Skoraj tako pomembna je tudi zaščita pred vlomi, ki je za 39 % vprašanih izjemno in za 43 % zelo pomembna (Tabela 59). Tudi ta je pogostejša pri starejših ženskah ($\chi^2 = 48,89$, $p < 0,01$).

3.6 Lastnosti pohištva

V tem sklopu vprašanj nas je zanimalo, kako staro je pohištvo v stanovanjih anketirancev (Q28a), ali razmišljajo o nakupu novih kosov pohištva v naslednjih 12 mesecih (Q29), kako pomembni so različni

dejavniki, ko se odločajo o nakupu pohištva (Q30) in ali – ko kupujejo netekstilno pohištvo – izberejo novo ali rabljeno (Q31).

Tabela 60: Starost pohištva za shranjevanje

Pohištvo za shranjevanje (Q28a)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=984
Manj kot 5 let	29,3%	25,0%	15,0%	34,3%	27,2%	14,2%	23,1%
Od 5 do manj kot 10 let	29,8%	29,7%	29,7%	34,0%	39,8%	18,6%	30,0%
Od 10 do manj kot 20 let	37,8%	36,0%	37,0%	37,0%	29,7%	34,5%	35,0%
Več kot 20 let	20,9%	16,7%	28,0%	21,7%	18,3%	35,8%	23,7%

Pohištvo za shranjevanje, ki je staro manj kot pet let, ima v stanovanju 23 % vprašanih, nekoliko več je tistih s pohištvom starejšim od 20 let (24 %), medtem ko je več takih s pohištvom starim od 10 do manj kot 20 let (30 %) in od 5 do manj kot 10 let, še manj (35 %) (Tabela 60). Slednje prevladuje pri najstarejših starostnih skupinah ($\chi^2 = 26,54, p < 0,01$), medtem ko pri pohištvu starem od 10 do manj kot 20 let ni razlik med demografskimi skupinami ($\chi^2 = 3,29, p = 0,66$), pri tistem od 5 do manj kot 10 let pa imajo nadpovprečno visok delež ženske srednjih let, pa tudi mlajše ($\chi^2 = 20,76, p < 0,01$), pri pohištvu starem manj kot pet let pa mlajše ženske in moški, vendar tudi starejši niso veliko za njimi ($\chi^2 = 27,54, p < 0,01$).

Tabela 61: Starost sedežne garniture

Sedežna garnitura (Q28b)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=956
Manj kot 5 let	57,8%	43,9%	27,4%	41,9%	43,0%	31,2%	39,6%
Od 5 do manj kot 10 let	21,4%	24,6%	30,2%	36,1%	35,7%	30,9%	29,7%
Od 10 do manj kot 20 let	15,2%	27,7%	32,0%	18,8%	20,2%	25,5%	24,3%
Več kot 20 let	8,0%	5,4%	11,0%	9,3%	6,0%	13,2%	8,8%

Skoraj 40 % vprašanih ima sedežno garnituro staro manj kot pet let (Tabela 61), pri čemer prednjačijo mlajši moški ($\chi^2 = 33,76, p < 0,01$). Manj kot 30 % ima sedežno staro od 5 do manj kot 10 let, je pa delež višji pri ženskih srednjih let in tistih mlajših ($\chi^2 = 11,31, p = 0,05$). Sedežno staro od 10 do manj kot 20 let ima 24 % vprašanih, pri tem pa izstopajo starejši moški ($\chi^2 = 15,10, p = 0,01$). Le 8 % ima sedežno, ki je starejša kot 20 let, pri čemer statističnih značilnih razlik med demografskimi skupinami po spolu in starosti ni ($\chi^2 = 10,41, p = 0,06$).

Tabela 62: Starost posteljnih okvirjev

Posteljni okvirji (Q28c)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=978
Manj kot 5 let	34,2%	37,8%	20,2%	38,6%	33,0%	16,6%	29,3%
Od 5 do manj kot 10 let	39,0%	29,2%	30,6%	32,9%	39,7%	31,4%	33,3%
Od 10 do manj kot 20 let	26,3%	29,6%	29,9%	21,9%	24,1%	25,4%	26,6%
Več kot 20 let	11,0%	8,1%	20,0%	15,0%	7,0%	27,1%	14,7%

Največ, to je tretjina vprašanih, ima posteljne okvire stare od 5 do manj kot 10 let (Tabela 62), pri čemer pa ni razlik po demografiji ($\chi^2 = 7,48$, $p = 0,19$). Sledi delež tistih, ki imajo postelje stare manj kot 5 let (29%), kjer izstopajo predvsem mlajše ženske in moški srednjih let ($\chi^2 = 35,95$, $p < 0,01$). Pri posteljah starih od 10 do manj kot 20 let, ki sledijo s 29 % ni razlik med skupinami, medtem ko pri tistih starih več kot 20 let (15 %) prevladujejo starejši respondenti, predvsem ženske ($\chi^2 = 44,27$, $p < 0,01$).

Tabela 63: Starost jedilne mize in stolov

Jedilna miza in stoli (Q28d)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=985
Manj kot 5 let	28,7%	33,0%	26,0%	36,7%	28,3%	15,6%	27,5%
Od 5 do manj kot 10 let	23,8%	26,8%	25,0%	27,6%	33,3%	28,8%	27,8%
Od 10 do manj kot 20 let	30,9%	29,1%	31,2%	19,7%	30,2%	29,8%	29,0%
Več kot 20 let	18,5%	13,2%	18,3%	18,3%	11,6%	27,2%	17,7%

Največ, to je 29 % vprašanih, ima jedilno mizo in stole stare od 10 do manj kot 20 let (Tabela 63), pri čemer razlik med demografskimi skupinami ni ($\chi^2 = 5,34$, $p = 0,38$). Prav tako jih ni pri sledečih 28 % tistih, ki jih imajo stare od 5 do manj kot 10 let ($\chi^2 = 4,61$, $p = 0,47$), medtem ko pri tistih z jedilno mizo staro manj kot 5 let prevladujejo mlajši respondenti, nadpovprečno je tudi tistih srednjih let ($\chi^2 = 21,42$, $p < 0,01$). Najmanj, to je 18 %, jih ima jedilno mizo staro 20 ali več let, pri čemer prevladujejo predvsem starejše ženske ($\chi^2 = 19,42$, $p < 0,01$).

Tabela 64: Kuhinjsko pohištvo

Kuhinjsko pohištvo (Q28e)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=987
Manj kot 5 let	30,7%	25,3%	15,0%	30,9%	19,2%	17,5%	22,1%
Od 5 do manj kot 10 let	20,4%	27,7%	29,0%	28,0%	32,5%	22,0%	26,9%
Od 10 do manj kot 20 let	36,0%	35,4%	29,7%	27,1%	36,8%	33,5%	33,4%
Več kot 20 let	14,6%	12,9%	27,8%	20,9%	13,7%	27,7%	19,6%

Največ, to je dobra tretjina (33 %) anketiranih, ima kuhinjsko pohištvo staro od 10 do manj kot 20 let (Tabela 64), pri čemer razlik med demografskimi skupinami ni ($\chi^2 = 4,77$, $p = 0,45$). Prav tako jih ni med tistimi 27 %, ki sledijo z kuhinjami starimi od 5 do manj kot 10 let ($\chi^2 = 8,25$, $p = 0,14$). So pa razlike pri 22 % tistih s kuhinjami mlajšimi kot 5 let, in sicer pri teh prevladujejo ženske srednjih let ter moški mlajših in srednjih let ($\chi^2 = 19,55$, $p < 0,01$). Več kot 20 staro kuhinjo ima manj kot 20 % vprašanih in pri teh prevladujejo starejši ($\chi^2 = 27,39$, $p < 0,01$).

Tabela 65: Starost kopalniškega pohištva

Kopalniško pohištvo (Q28f)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=984
Manj kot 5 let	24,3%	25,4%	21,3%	32,1%	22,8%	20,9%	23,9%
Od 5 do manj kot 10 let	28,5%	26,4%	21,5%	34,5%	30,5%	28,1%	27,7%
Od 10 do manj kot 20 let	36,8%	34,2%	34,8%	26,0%	31,5%	24,7%	31,4%
Več kot 20 let	22,6%	15,8%	23,6%	23,6%	16,4%	29,4%	21,5%

Tudi kopalniško pohištvo jih ima najvišji delež staro od 10 do manj kot 20 let (31 %), medtem ko jemanj pohištva starega od 5 do manj kot 10 let (28 %) ali manj kot 5 let (Tabela 65). Pri nobenih od teh treh kategorij ni razlik med demografskimi skupinami ($\chi^2 = 5,97, p = 0,31$; $\chi^2 = 6,78, p = 0,24$; $\chi^2 = 8,62, p = 0,13$), so pa pri tistih, ki imajo pohištvo staro več kot 20 let (22 %), in sicer to prevladuje pri starejših, medtem ko je pri osebah srednjih let delež precej nižji ($\chi^2 = 14,6, p = 0,01$).

Tabela 66: Katere kose pohištva nameravajo kupiti v naslednjih 12 mesecih

Ali nameravate (...) v naslednjih 12 mesecih kupiti katere izmed naslednjih kosov pohištva? (Q29)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=462
Pohištvo za shranjevanje	43,5%	31,2%	19,9%	50,7%	34,7%	24,0%	32,4%
Sedežno garnituro	38,2%	31,3%	40,8%	29,7%	30,1%	45,2%	35,4%
Posteljni okvir	15,5%	28,7%	13,6%	32,6%	21,5%	14,0%	21,3%
Jedilno mizo in/ali stole	28,3%	33,4%	25,2%	16,9%	22,7%	13,1%	24,1%
Kuhinjsko pohištvo	23,2%	24,3%	26,0%	11,4%	13,4%	12,5%	18,7%
Kopalniško pohištvo	41,0%	36,3%	32,8%	26,5%	41,2%	31,2%	35,5%

Več kot polovica (54 %) v naslednjih mesecih ne namerava kupiti nobenega izmed naštetih kosov pohištva, medtem ko pri preostalih (n = 462) prevladujejo tisti, ki nameravajo kupiti kopalniško pohištvo (36 %) in/ali sedežno garnituro (35 %), sledijo pohištvo za shranjevanje (32 %), jedilne mize in stoli (24 %), posteljni okvirji (21 %) in kuhinjsko pohištvo (19 %) (Tabela 66). Medtem ko pri sedežnih garniturah ni statistično značilnih razlik med demografskimi skupinami ($\chi^2 = 7,06, p = 0,22$), smo te opazili pri ostalih nakupnih namerah. Pohištvo za shranjevanje v naslednjem letu v večji meri nameravajo kupiti mlajši anketiranci ($\chi^2 = 18,19, p = 0,01$), postelje mlajše ženske in moški srednjih let ($\chi^2 = 13,36, p = 0,02$), jedilne mize in/ali stole moški srednjih in mlajših let ($\chi^2 = 12,51, p = 0,03$), kuhinjsko pohištvo moški vseh starosti ($\chi^2 = 11,01, p = 0,05$), kopalniško pa ženske srednjih let in mlajši moški ($\chi^2 = 4,73, p = 0,45$).

Tabela 67: Pomembnost cene

Cena (Q30a)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.009
Sploh ni pomembno	4,0%	2,5%	0,2%	4,1%	0,3%	0,8%	1,7%
Malo pomembno	1,1%	1,8%	2,2%	1,8%	1,9%	0,7%	1,6%
Srednje pomembno	23,3%	21,8%	35,0%	21,4%	16,6%	29,1%	24,7%
Zelo pomembno	44,0%	44,5%	47,4%	45,2%	50,0%	46,4%	46,4%
Izjemno pomembno	27,6%	29,5%	15,2%	27,5%	31,2%	23,0%	25,6%

Dobri četrtini (26 %) je pri kupovanju pohištva cena izjemno pomemben dejavnik, nadaljnjim 46 % pa zelo pomemben (Tabela 67). To najbolj velja za demografski skupini srednjih let, pa tudi za mlajše, medtem ko za starejše anketirance, predvsem moške, cena ni tako pomembna ($\chi^2 = 43,56, p < 0,01$).

Tabela 68: Pomembnost države porekla

Država porekla (Q30b)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.009
Sploh ni pomembno	37,8%	22,5%	11,9%	27,9%	22,8%	12,9%	21,3%
Malo pomembno	19,6%	16,5%	27,4%	34,1%	20,6%	17,9%	21,9%
Srednje pomembno	30,6%	39,5%	34,5%	27,3%	38,4%	40,3%	36,1%
Zelo pomembno	8,6%	15,0%	21,1%	5,1%	12,0%	24,8%	15,5%
Izjemno pomembno	3,4%	6,5%	5,0%	5,7%	6,2%	4,1%	5,3%

Država porekla je izjemno pomemben dejavnik le za 5 % vprašanih in zelo pomemben za še skoraj 16 % (Tabela 68). Za stare 55 in več let je v povprečju pomembnejša kot za ostale demografske skupine ($\chi^2 = 82,31$ $p < 0,01$).

Tabela 69: Pomembnost enostavnosti za vzdrževanje

Enostavnost za vzdrževanje (Q30c)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.009
Sploh ni pomembno	4,7%	0,3%	0,5%	4,0%			1,2%
Malo pomembno		1,2%	0,8%	7,3%	4,1%	0,2%	2,0%
Srednje pomembno	26,2%	22,2%	21,5%	22,6%	6,0%	10,8%	17,5%
Zelo pomembno	54,3%	49,2%	62,3%	47,6%	56,7%	58,8%	55,1%
Izjemno pomembno	14,8%	27,1%	14,9%	18,5%	33,1%	30,2%	24,1%

Enostavnost za vzdrževanje je izjemno pomembno za 24 % vprašanih in zelo pomembno za nadaljnjih 55 % (Tabela 69). Ta je v večji meri pomembna za ženske, predvsem srednjih let in starejše, v srednji starostni skupini pa tudi za moške ($\chi^2 = 111,51$ $p < 0,01$).

Tabela 70: Pomembnost izvora materiala

Izvor materiala (Q30d)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.009
Sploh ni pomembno	21,2%	11,4%	6,0%	13,6%	13,2%	5,0%	11,0%
Malo pomembno	20,7%	15,1%	7,5%	31,0%	16,2%	9,2%	15,4%
Srednje pomembno	38,4%	35,5%	34,0%	32,6%	31,2%	30,5%	33,5%
Zelo pomembno	13,0%	25,2%	40,6%	14,8%	26,1%	38,4%	27,9%
Izjemno pomembno	6,7%	12,8%	11,8%	8,0%	13,3%	16,9%	12,2%

Izvor materiala je izjemno pomemben le za 12 % anketiranih in zelo za skoraj 28 % (Tabela 70). Ta je pomemben predvsem za ženske v stari in srednjih starostni skupini, pri slednjih pa tudi za moške ($\chi^2 = 101,51$ $p < 0,01$).

Tabela 71: Pomembnost oblikovanja izdelka

Oblikovanje izdelka (Q30e)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.009
Sploh ni pomembno	5,7%	1,2%	2,6%	4,9%	2,6%	0,8%	2,6%
Malo pomembno	2,3%	5,7%	3,4%		3,9%	3,1%	3,4%
Srednje pomembno	21,1%	27,4%	24,9%	17,9%	25,5%	33,0%	25,8%
Zelo pomembno	51,1%	38,7%	54,0%	44,4%	41,7%	43,1%	44,9%
Izjemno pomembno	19,7%	27,1%	15,0%	32,7%	26,4%	20,0%	23,3%

Oblikovanje izdelka je za 23 % vprašanih izjemno in za 45 % zelo pomembno (Tabela 71). Med demografskimi skupinami mu večji pomen pripisujejo predvsem mlajše ženske ter moški in ženske v srednji starostni skupini ($\chi^2 = 47,02$ $p < 0,01$).

Tabela 72: Pomembnost poštenih delovnih pogojev v procesu proizvodnje

Pošteni delovni pogoji v procesu proizvodnje (Q30f)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.009
Sploh ni pomembno	17,9%	13,0%	8,5%	10,6%	10,5%	3,1%	10,2%
Malo pomembno	24,8%	17,0%	12,5%	21,1%	15,3%	5,4%	15,1%
Srednje pomembno	29,4%	36,5%	43,9%	35,4%	35,7%	33,2%	36,1%
Zelo pomembno	18,7%	19,5%	28,7%	18,7%	24,2%	39,7%	25,6%
Izjemno pomembno	9,3%	14,0%	6,4%	14,1%	14,4%	18,6%	13,0%

Pošteni delovni pogoji v procesu proizvodnje so izjemno pomembni le za 13 %, zelo pa za 26 % vprašanih (Tabela 72). Med tistimi, ki temu dejavniki pripisujejo pomembnost, so predvsem starejše ženske ($\chi^2 = 82,40$ $p < 0,01$).

Tabela 73: Pomembnosti prijaznosti do okolja

Prijaznost do okolja (Q30g)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.009
Sploh ni pomembno	10,2%	6,8%	4,5%	7,9%	7,4%	2,2%	6,2%
Malo pomembno	15,3%	13,5%	8,3%	14,2%	10,7%	3,2%	10,4%
Srednje pomembno	46,6%	34,0%	32,9%	34,3%	32,3%	27,3%	33,8%
Zelo pomembno	21,0%	26,6%	44,4%	30,8%	33,6%	43,5%	34,0%
Izjemno pomembno	6,9%	19,0%	10,0%	12,8%	16,0%	23,8%	15,6%

Prijaznost do okolja kot dejavnik odločitve pri izbiri pohištva je izjemno pomembna le 16 % anketirancev in zelo pomembna 34 % (Tabela 73). V večji meri je pomembna starejšim ženskam ter moškim v srednjih letih, pa tudi ženskam v tej starostni skupini ($\chi^2 = 74,86$ $p < 0,01$).

Tabela 74: Pomembnost prijaznosti zdravju ljudi

Prijaznost zdravju ljudi (Q30h)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.009
Sploh ni pomembno	5,2%	1,4%	0,2%	4,5%	3,2%	1,0%	2,3%
Malo pomembno	5,5%	5,4%	4,3%	8,6%	6,9%	1,5%	5,2%
Srednje pomembno	24,0%	21,3%	23,0%	19,9%	15,6%	15,0%	19,5%
Zelo pomembno	41,0%	45,2%	49,9%	44,0%	47,2%	45,2%	45,7%
Izjemno pomembno	24,3%	26,7%	22,6%	23,1%	27,1%	37,3%	27,3%

Dejavnik prijaznosti zdravju ljudi je izjemno pomemben 27 % in zelo 46 % vprašanih (Tabela 74). Med demografskimi skupinami pozitivno izstopajo samo starejše ženske ($\chi^2 = 38,97$ $p < 0,01$).

Tabela 75: Pomembnost visokih standardov vzdržljivosti

Visoki standardi vzdržljivosti (Q30i)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.009
Sploh ni pomembno	4,2%	0,3%	0,8%	4,5%	1,0%		1,4%
Malo pomembno	6,5%	2,4%	2,8%	9,7%	2,9%	1,7%	3,8%
Srednje pomembno	24,8%	22,0%	19,0%	24,6%	20,6%	25,9%	22,6%
Zelo pomembno	36,2%	47,0%	54,2%	31,7%	47,1%	41,3%	44,2%
Izjemno pomembno	28,2%	28,3%	23,2%	29,5%	28,4%	31,0%	28,0%

Visoki standardi vzdržljivosti so za 28 % vprašanih izjemno in za 44 % zelo pomembni (Tabela 75). Bolj so pomembni ženskam kot moškim, predvsem tistim starim 55 in več let, medtem ko so moškim v tej starostni skupni podpovprečno pomembni ($\chi^2 = 53,30$ $p < 0,01$).

Tabela 76: Preferenca med novim in rabljenim pri kupovanju netekstilnega pohištva

Ko kupujete (oziroma če bi kupovali) netekstilno pohištvo, raje izberete novo ali rabljeno? (Q31)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.009
Zagotovo novo	45,6%	60,4%	72,0%	39,3%	61,7%	68,9%	60,1%
Verjetno novo	49,8%	30,0%	26,5%	49,3%	33,7%	28,3%	34,3%
Verjetno rabljeno	4,6%	6,1%	1,5%	8,1%	3,7%	2,8%	4,3%
Zagotovo rabljeno		3,4%		3,3%	1,0%		1,3%

Pri kupovanju netekstilnega pohištva bi samo dober odstotek zagotovo izbral rabljeno in še 4 % verjetno rabljeno, medtem ko bi dobra tretjina (34 %) verjetno izbrala novo, 60 % vprašanih pa zagotovo novo (Tabela 76). Primerjava demografskih skupin po spolu in starosti pokaže več pripravljenosti kupiti rabljeno pohištvo pri mlajših in srednje starih ženskah, v tej starostni skupini pa tudi pri moških ($\chi^2 = 69,45$ $p < 0,01$).

3.7 Menjava stanovanja

V tem sklopu nas je zanimalo, ali anketiranci v naslednjih petih letih nameravajo zamenjati stanovanje (Q32) ter kako pomembni so različni dejavniki pri tej odločitvi (Q33).

Tabela 77: Namera o preselitvi v stanovanje v naslednjih petih letih

Ali se v naslednjih petih letih želite oziroma nameravate preseliti v drugo stanovanje? (Q32)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.009
Zagotovo ne	30,6%	48,7%	67,1%	24,0%	45,4%	64,7%	49,3%
Verjetno ne	25,6%	31,0%	26,0%	24,2%	34,5%	26,3%	28,4%
Verjetno da	24,4%	16,1%	4,1%	31,9%	11,8%	6,1%	14,1%
Zagotovo da	19,5%	4,2%	2,7%	20,0%	8,3%	2,9%	8,1%

Medtem ko se skoraj polovica (49 %) zagotovo ne bo preselila in še 28 % verjetno ne, 14 % vprašanih pravi, da bodo verjetno in 8 % da se bodo zagotovo selili (Tabela 77). Primerjava demografskih skupin pokaže, da so med tistimi, ki se bodo verjetno ali zagotovo selili predvsem mladi ($\chi^2 = 163,11$ $p < 0,01$).

Tabela 78: Pomembnost cene nakupa oziroma najema

Cena nakupa oz. najema (Q33a)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.009
Sploh ni pomembno	1,2%		2,1%	1,6%		0,7%	0,8%
Malo pomembno		0,3%		1,3%	0,6%	1,1%	0,5%
Srednje pomembno	15,2%	8,7%	11,8%	6,7%	2,4%	7,4%	8,4%
Zelo pomembno	33,5%	39,4%	52,4%	40,3%	44,1%	48,1%	43,6%
Izjemno pomembno	50,0%	51,6%	33,7%	50,0%	52,8%	42,8%	46,7%

Cena nakupa oziroma najema je izjemno pomembna skoraj polovici vprašanih (47 %), zelo pa 44 % (Tabela 78). Primerjava po demografskih skupinah pokaže, da je pomembna predvsem ženskam ($\chi^2 = 48,09$ $p < 0,01$).

Tabela 79: Pomembnost enostavnosti za vzdrževanje

Enostavnost za vzdrževanje (Q33b)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.009
Sploh ni pomembno		1,3%	1,3%	1,6%			0,7%
Malo pomembno	3,2%	1,1%	0,5%	3,0%	1,7%		1,4%
Srednje pomembno	23,8%	19,8%	14,8%	20,4%	12,6%	7,7%	15,9%
Zelo pomembno	47,0%	44,4%	60,9%	47,4%	51,8%	54,8%	51,3%
Izjemno pomembno	26,0%	33,4%	22,5%	27,6%	33,9%	37,5%	30,8%

Enostavnost za vzdrževanje je izjemno pomembna za skoraj 31 % in zelo pomembna za dobrih 51 % vprašanih (Tabela 79). Najbolj je pomembna starejšim ženskam in najmanj starejšim moškim ($\chi^2 = 48,18$ $p < 0,01$).

Tabela 80: Pomembnost izvora uporabljenih materialov

Izvor uporabljenih materialov (Q33c)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.009
Sploh ni pomembno	14,6%	9,5%	3,4%	14,3%	7,5%	1,5%	7,7%
Malo pomembno	25,1%	13,2%	11,7%	11,5%	13,6%	6,9%	13,1%
Srednje pomembno	34,3%	37,5%	30,8%	37,7%	35,8%	29,2%	34,1%
Zelo pomembno	15,2%	26,0%	43,0%	24,7%	29,1%	36,3%	30,1%
Izjemno pomembno	10,8%	13,7%	11,1%	11,8%	14,0%	26,2%	15,1%

Izvor uporabljenih materialov je pri odločitvi o bivališču izjemno pomemben le 15 % vprašanim in zelo pomemben 30 % (Tabela 80). Več pomena kot druge demografske skupine mu pripisujejo starejše ženske, najmanj pa je pomembnim mlajšim od 35 let, predvsem mlajšim moškim ($\chi^2 = 94,43$ $p < 0,01$).

Tabela 81: Pomembnost kakovosti gradnje

Kakovost gradnje (Q33d)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.009
Sploh ni pomembno	0,6%	0,9%	0,2%	2,4%	1,9%	0,3%	1,0%
Malo pomembno	3,6%	0,9%	1,5%	1,2%	1,4%	1,6%	1,6%
Srednje pomembno	20,5%	10,5%	8,9%	13,5%	13,2%	4,8%	11,2%
Zelo pomembno	36,8%	44,2%	53,3%	39,5%	46,0%	44,1%	44,7%
Izjemno pomembno	38,5%	43,5%	36,0%	43,4%	37,5%	49,3%	41,5%

Dejavnik kakovosti gradnje je izjemno pomemben za skoraj 42 % vprašanih, zelo pa za skoraj 45 % (Tabela 81). Najbolj pomemben je starejšim ženskam ($\chi^2 = 38,77$ $p < 0,01$).

Tabela 82: Pomembnost nizkih obratovalnih stroškov

Nizki obratovalni stroški (Q33e)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.009
Sploh ni pomembno				1,6%	0,4%	0,3%	0,3%
Malo pomembno	0,6%	0,8%		1,2%	0,3%	0,8%	0,6%
Srednje pomembno	13,3%	5,2%	6,0%	9,2%	3,2%	6,5%	6,6%
Zelo pomembno	41,3%	46,6%	55,3%	45,8%	50,5%	43,8%	47,6%
Izjemno pomembno	44,8%	47,4%	38,7%	42,3%	45,6%	48,6%	44,8%

Nizki obratovalni stroški so izjemno pomembni skoraj 45 % vprašanim, še dodatnim 48 % pa zelo pomembni (Tabela 82). Statistično značilnih razlik med demografskimi skupinami po spolu in starosti ni ($\chi^2 = 30,36$ $p = 0,06$).

Tabela 83: Pomembnost prijaznosti gradnje do okolja

Prijaznost gradnje do okolja (Q33f)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.009
Sploh ni pomembno	6,4%	5,8%	1,5%	6,5%	5,9%	2,1%	4,5%
Malo pomembno	12,2%	7,9%	8,8%	11,2%	5,6%	0,8%	7,2%
Srednje pomembno	39,6%	33,9%	26,7%	37,7%	29,4%	17,5%	29,9%
Zelo pomembno	30,5%	29,3%	44,2%	27,8%	38,6%	48,3%	37,2%
Izjemno pomembno	11,3%	23,1%	18,8%	16,7%	20,5%	31,3%	21,2%

Prijaznost gradnje do okolja je izjemno pomembna 21 % ter zelo pomembna 37 % vprašanih (

Tabela 83). Ta dejavnik je najbolj pomemben starejšim ženskam, najmanj pa mladim obeh spolov, predvsem moškim ($\chi^2 = 79,51$ $p < 0,01$).

Tabela 84: Pomembnost prostornosti stanovanja

Prostornost stanovanja (Q33g)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.009
Sploh ni pomembno		0,3%		1,6%			0,2%
Malo pomembno	1,7%	1,1%			0,2%	1,6%	0,8%
Srednje pomembno	15,4%	14,1%	11,8%	9,4%	7,8%	13,0%	11,9%
Zelo pomembno	46,6%	45,9%	58,4%	45,8%	51,0%	48,8%	49,7%
Izjemno pomembno	36,3%	38,7%	29,8%	43,2%	41,1%	36,7%	37,4%

Prostornost stanovanja je izjemno pomembna za 37 % anketirancev, zelo pa še za 50 % anketirancev (Tabela 84). Najbolj pomembna je mladim in srednje starim ženskam, najmanj pa starejšim moškim, vendar razlike niso statistično značilne ($\chi^2 = 30,47$ $p = 0,06$).

Tabela 85: Pomembnost videza stanovanja od znotraj

Videz stanovanja od znotraj (Q33h)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.009
Sploh ni pomembno		0,5%		1,6%	0,4%	0,8%	0,5%
Malo pomembno	2,9%	1,8%	0,8%		1,2%	1,0%	1,3%
Srednje pomembno	21,1%	21,9%	13,1%	12,8%	18,0%	7,8%	15,8%
Zelo pomembno	43,9%	43,6%	59,3%	46,6%	44,3%	51,1%	48,3%
Izjemno pomembno	32,1%	32,2%	26,9%	39,1%	36,0%	39,3%	34,1%

Videz stanovanja od znotraj je izjemno pomemben 37 % in zelo pomemben nadaljnjim 50 % vprašanih (Tabela 85). Bolj je pomemben ženskam kot moškim, predvsem starejšim in mlajšim ženskam, najmanj pa je pomemben najstarejšim moškim ($\chi^2 = 38,72$ $p < 0,01$).

Tabela 86: Pomembnost videza stavbe od zunaj

Videz stavbe od zunaj (Q33i)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.009
Sploš ni pomembno	4,9%	2,3%	1,1%	2,5%	1,4%	0,8%	2,0%
Malo pomembno	14,1%	5,6%	7,8%	9,3%	6,1%	2,6%	7,0%
Srednje pomembno	37,0%	39,1%	30,4%	37,7%	33,9%	32,4%	35,0%
Zelo pomembno	29,5%	34,3%	43,9%	34,6%	39,5%	42,1%	37,9%
Izjemno pomembno	14,5%	18,7%	16,8%	15,9%	19,0%	22,1%	18,2%

Videz stavbe od zunaj je za 18 % anketirancev izjemno pomembno in za 38 % zelo pomemben (

Tabela 86). Najbolj je pomemben starejšim ženskam, najmanj pa mladim obeh spolov ($\chi^2 = 35,49$ $p = 0,02$).

3.8 Nivo znanja respondentov

V tem sklopu smo preverili nivo znanja respondentov, in sicer tako, da smo jih vprašali, kakšno je njihovo znanje na šestih različnih področjih, ki so povezani s temo ankete (Q34), ter jih za petnajst trditev o leseni gradnji prosili, da ocenijo, ali držijo (Q35).

Tabela 87: Znanje s področja arhitekture in oblikovanja

Arhitektura in oblikovanje (Q34a)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.009
Brez znanja	15,8%	12,1%	11,5%	15,8%	20,3%	14,4%	14,8%
Omejeno znanje	43,6%	35,1%	28,4%	32,2%	33,5%	35,0%	34,3%
Zmerno znanje	32,3%	40,9%	51,5%	45,5%	34,5%	42,1%	41,3%
Napredno znanje	7,1%	8,9%	8,6%	3,5%	11,0%	7,0%	8,0%
Ekspertno znanje	1,3%	3,0%		3,0%	0,7%	1,4%	1,5%

Skoraj 2 % sodelujočih imata ekspertno znanje s področja arhitekture, 8 % pa napredno (Tabela 87). Nekoliko višji odstotek teh je v srednji starostni skupini ($\chi^2 = 34,69$ $p = 0,02$).

Tabela 88: Znanje s področja gradbeništva

Gradbeništvo (Q34b)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.009
Brez znanja	14,8%	8,5%	6,3%	38,7%	29,0%	24,2%	19,1%
Omejeno znanje	44,1%	27,7%	25,7%	34,5%	38,4%	41,2%	34,6%
Zmerno znanje	26,1%	41,9%	46,6%	21,5%	23,5%	26,5%	32,2%
Napredno znanje	13,2%	16,1%	20,8%	3,0%	8,5%	6,2%	11,8%
Ekspertno znanje	1,8%	5,9%	0,5%	2,3%	0,6%	1,8%	2,3%

Dobra 2 % sodelujočih imata ekspertno znanje s področja gradbeništva, skoraj 12 % pa napredno (Tabela 88). Oba odstotka sta nekoliko višja pri moških, napredno znanje predvsem pri starejših, ekspertno pa pri moških srednjih let ($\chi^2 = 155,55$ $p < 0,01$).

Tabela 89: Znanje s področja materialov

Materiali (Q34c)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.009
Brez znanja	11,6%	4,6%	5,3%	17,0%	12,8%	8,4%	9,2%
Omejeno znanje	34,4%	29,2%	20,5%	48,3%	44,6%	30,6%	33,6%
Zmerno znanje	35,2%	43,1%	47,8%	24,8%	29,8%	50,5%	39,8%
Napredno znanje	18,8%	19,4%	25,8%	7,8%	12,8%	7,9%	15,7%
Ekspertno znanje		3,7%	0,5%	2,1%		2,6%	1,6%

Skoraj 2 % sodelujočih imata ekspertno znanje s področja materialov, skoraj 16 % pa napredno (Tabela 89). Oba odstotka sta nekoliko višja pri moških, napredno znanje predvsem pri starejših, ekspertno pa pri moških srednjih let ($\chi^2 = 105,62$ $p < 0,01$).

Tabela 90: Znanje s področja nepremičnin

Nepremičnine (Q34d)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.009
Brez znanja	12,4%	9,1%	6,6%	12,2%	11,1%	7,8%	9,5%
Omejeno znanje	34,4%	28,7%	25,7%	44,6%	35,2%	36,8%	33,4%
Zmerno znanje	41,4%	41,6%	52,9%	31,3%	39,2%	43,2%	42,3%
Napredno znanje	11,8%	15,8%	14,8%	9,6%	11,3%	8,9%	12,3%
Ekspertno znanje		4,8%		2,3%	3,2%	3,3%	2,5%

Skoraj 3 % sodelujočih ima ekspertno znanje s področja nepremičnin, 12 % pa napredno (Tabela 90). Oba odstotka sta nekoliko višja pri moških srednjih let ($\chi^2 = 41,76$; $p < 0,01$).

Tabela 91: Znanje s področja trajnostnosti

Trajnostnost (Q34e)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.009
Brez znanja	11,2%	11,1%	5,1%	19,5%	15,6%	9,9%	11,6%
Omejeno znanje	39,2%	33,7%	23,8%	37,6%	38,0%	32,5%	33,6%
Zmerno znanje	36,4%	40,6%	52,8%	33,4%	33,0%	46,6%	41,1%
Napredno znanje	12,7%	11,0%	17,4%	7,3%	12,4%	8,4%	11,7%
Ekspertno znanje	0,6%	3,6%	1,0%	2,1%	1,1%	2,6%	2,0%

Ekspertno znanje s področja trajnostnosti imata 2 %, napredno pa 12 % vprašanih (Tabela 91). Odstotek teh je nekoliko višji pri starejših moških ($\chi^2 = 51,76$; $p < 0,01$).

Tabela 92: Znanje s področja zdravja

Zdravje (Q34f)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.009
Brez znanja	6,3%	4,0%	2,3%	5,9%	2,9%	0,7%	3,4%
Omejeno znanje	20,7%	18,0%	13,2%	20,2%	12,3%	10,1%	15,2%
Zmerno znanje	46,9%	52,9%	59,1%	45,9%	54,9%	52,5%	52,8%
Napredno znanje	19,7%	18,2%	22,5%	19,4%	26,4%	30,5%	23,1%
Ekspertno znanje	6,4%	6,9%	2,9%	8,6%	3,5%	6,1%	5,5%

Ekspertno znanje s področja zdravja ima skoraj 6 % vprašanih, napredno pa kar 23 % (Tabela 92). Odstotek teh je nekoliko višji pri ženskah v najstarejši in srednji starostni skupini ($\chi^2 = 39,02$; $p < 0,01$).

Tabela 93: Ocena točnosti trditve »Bivanje v lesenih stavbah ima pozitivne učinke na človeško zdravje«

Bivanje v lesenih stavbah ima pozit. učinke na človeško zdravje (Q35a)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.009
Gotovo ne drži	4,1%	2,0%	2,6%	4,6%	4,2%	0,7%	2,8%
Verjetno ne drži	15,2%	10,9%	7,3%	14,3%	9,1%	6,1%	9,9%
Verjetno drži	61,0%	59,8%	56,8%	60,7%	61,9%	54,8%	59,0%
Gotovo drži	19,7%	27,3%	33,2%	20,4%	24,7%	38,4%	28,3%

Da ima bivanje v lesenih stavbah verjetno pozitivne učinke na človeško zdravje verjame 59 %, gotovo pa 28 % vprašanih (Tabela 93). Delež je višjih pri starejših, predvsem ženskah ($\chi^2 = 37,76$; $p < 0,01$).

Tabela 94: Ocena točnosti trditve »Bivanje v zidanih stavbah omogoča boljše zaščito pred hrupom«

Bivanje v zidanih stavbah omogoča boljše zaščito pred hrupom (Q35b)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.009
Gotovo ne drži	4,0%	5,7%	2,0%	2,1%	5,9%	1,7%	3,7%
Verjetno ne drži	16,3%	18,2%	25,2%	11,7%	17,2%	15,4%	17,8%
Verjetno drži	56,9%	56,2%	57,7%	60,5%	58,8%	59,9%	58,2%
Gotovo drži	22,9%	19,8%	15,1%	25,7%	18,1%	23,0%	20,3%

Da bivanje v zidanih stavbah verjetno omogoča boljše zaščito pred hrupom verjame 58 %, gotovo pa 20 % vprašanih (Tabela 94). Med demografskimi skupinami ni značilnih razlik ($\chi^2 = 23,85$; $p = 0,07$).

Tabela 95: Ocena točnosti trditve »Gradnja lesenih stavb je okolju bolj škodljiva od zidanih«

Gradnja lesenih stavb je okolju bolj škodljiva od zidanih (Q35c)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.009
Gotovo ne drži	22,2%	29,8%	39,3%	25,0%	33,7%	46,7%	33,9%
Verjetno ne drži	53,5%	51,7%	50,8%	52,4%	49,5%	42,2%	49,7%
Verjetno drži	21,6%	12,0%	8,7%	18,0%	13,1%	8,8%	12,9%

Gotovo drži	2,7%	6,6%	1,2%	4,5%	3,6%	2,2%	3,6%
-------------	------	------	------	------	------	------	------

Da je gradnja lesenih stavb okolju verjetno bolj škodljiva od zidanih verjame 13 %, gotovo pa skoraj 4 % vprašanih (Tabela 95). Deleža sta nekoliko višja pri mlajših anketirancih ($\chi^2 = 46,50$; $p < 0,01$).

Tabela 96: Ocena točnosti trditve »Kakovostne lesene stavbe so v potresu manj poškodovane kot zidane«

Kakovostne lesene stavbe so v potresu manj poškodovane kot zidane (Q35d)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.009
Gotovo ne drži	7,4%	12,6%	4,1%	12,1%	12,4%	7,7%	9,4%
Verjetno ne drži	36,5%	26,8%	16,9%	43,3%	40,2%	26,9%	30,6%
Verjetno drži	46,9%	40,8%	49,3%	33,2%	39,4%	48,2%	43,3%
Gotovo drži	9,2%	19,8%	29,8%	11,5%	7,9%	17,3%	16,7%

Da so kakovostne lesene stavbe v potresu verjetno manj poškodovane od zidanih verjame 43 %, gotovo pa skoraj 17 % vprašanih (Tabela 96). Deleža sta nekoliko višja pri moških v stari in srednji starostni skupini ($\chi^2 = 78,42$; $p < 0,01$).

Tabela 97: Ocena točnosti trditve »Les je dovolj močan material, da lahko podpira velike konstrukcije«

Les je dovolj močan material, da lahko podpira velike konstrukcije (Q35e)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.009
Gotovo ne drži	12,7%	5,0%	4,7%	6,3%	11,8%	7,8%	7,8%
Verjetno ne drži	19,5%	16,0%	15,8%	36,2%	28,0%	28,4%	23,2%
Verjetno drži	48,0%	50,8%	49,8%	38,3%	46,9%	45,8%	47,2%
Gotovo drži	19,8%	28,2%	29,8%	19,2%	13,4%	17,9%	21,8%

Da je les verjetno dovolj močan material, da lahko podpira velike konstrukcije, verjame 47 %, gotovo pa skoraj 22 % vprašanih (Tabela 97). Deleža sta nekoliko višja pri moških v stari in srednji starostni skupini ($\chi^2 = 54,86$; $p < 0,01$).

Tabela 98: Ocena točnosti trditve »Lesena gradnja je dražja od zidane«

Lesena gradnja je dražja od zidane (Q35f)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.009
Gotovo ne drži	11,6%	12,1%	9,2%	5,0%	7,4%	7,7%	9,0%
Verjetno ne drži	29,5%	32,1%	46,5%	41,5%	43,9%	44,2%	39,9%
Verjetno drži	44,6%	37,7%	38,1%	42,5%	38,3%	41,4%	40,0%
Gotovo drži	14,3%	18,1%	6,1%	11,0%	10,4%	6,7%	11,1%

Da je lesena gradnja verjetno dražja od zidane verjame 40 %, gotovo pa 11 % vprašanih (Tabela 98). Deleža sta nekoliko višja pri mlajših od 35 let ($\chi^2 = 35,92$; $p < 0,01$).

Tabela 99: Ocena točnosti trditve »Lesena gradnja ni priporočljiva za vlažna okolja«

Lesena gradnja ni priporočljiva za vlažna okolja (Q35g)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.009
Gotovo ne drži	2,7%	3,4%	10,1%	4,2%	6,3%	5,5%	5,5%
Verjetno ne drži	29,3%	30,5%	32,0%	13,0%	23,1%	18,7%	25,0%
Verjetno drži	45,3%	41,4%	43,9%	46,0%	52,5%	54,9%	47,4%
Gotovo drži	22,7%	24,7%	14,1%	36,8%	18,2%	20,8%	22,1%

Da lesena gradnja verjetno ni priporočljiva za vlažna okolja verjame 47 %, gotovo pa 22 % vprašanih (Tabela 99). Delež obojih je nekoliko nižji pri starejših moških ($\chi^2 = 52,25$; $p < 0,01$).

Tabela 100: Ocena točnosti trditve »Lesene stavbe so bolj dovzetne za požare kot zidane«

Lesene stavbe so bolj dovzetne za požare kot zidane. (Q35h)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.009
Gotovo ne drži	2,2%	8,7%	3,7%	4,4%	4,4%	2,4%	4,6%
Verjetno ne drži	19,6%	16,2%	19,3%	16,6%	12,7%	15,9%	16,5%
Verjetno drži	40,1%	37,3%	46,6%	37,2%	55,9%	39,6%	43,1%
Gotovo drži	38,1%	37,8%	30,4%	41,7%	27,1%	42,1%	35,8%

Da so lesene stavbe verjetno bolj dovzetne za požare verjame 43 %, gotovo pa 35 % vprašanih (Tabela 100). Delež slednjih je nekoliko višji pri mlajših in starejših ženskah ($\chi^2 = 35,35$; $p < 0,01$).

Tabela 101: Ocena točnosti trditve »Obnova lesenih stavb po poplavi je enostavnejša od zidanih gradenj«

Obnova lesenih stavb po poplavi je enostavnejša od zidanih gradenj (Q35i)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.009
Gotovo ne drži	18,0%	17,1%	20,5%	14,6%	14,0%	10,5%	15,7%
Verjetno ne drži	42,6%	42,6%	37,5%	52,9%	45,4%	45,8%	44,0%
Verjetno drži	29,3%	26,3%	37,8%	22,8%	32,3%	37,9%	31,6%
Gotovo drži	10,1%	14,0%	4,3%	9,6%	8,4%	5,7%	8,7%

Da je obnova lesenih stavb po poplavi verjetno enostavnejša od zidanih gradenj verjame 32 %, gotovo pa skoraj 9 % vprašanih (Tabela 101). Delež slednjih je nekoliko višji pri moških v srednji in mlajši starostni skupini ($\chi^2 = 33,99$; $p < 0,01$).

Tabela 102: Ocena točnosti trditve »Požar v zidani stavbi je bolj nevaren kot v leseni«

Požar v zidani stavbi je bolj nevaren kot v leseni (Q35j)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.007
Gotovo ne drži	25,2%	26,2%	28,2%	27,7%	21,9%	24,7%	25,5%
Verjetno ne drži	54,5%	43,7%	52,1%	55,2%	55,6%	55,2%	52,1%
Verjetno drži	13,6%	18,0%	16,4%	12,6%	17,2%	16,0%	16,1%
Gotovo drži	6,6%	12,1%	3,3%	4,5%	5,4%	4,1%	6,3%

Da je požar v zidani stavbi verjetno bolj nevaren kot v leseni verjame 16 %, gotovo pa 6 % vprašanih (Tabela 102). Delež obojih je nekoliko višji pri moških v srednji starostni skupini, vendar razlika ni statistično značilna ($\chi^2 = 24,45$; $p = 0,06$).

Tabela 103: Ocena točnosti trditve »Težave s plesnijo so bolj značilne za zidane kot za lesene stavbe«

Težave s plesnijo so bolj značilne za zidane kot za lesene stavbe (Q35k)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.007
Gotovo ne drži	4,0%	3,2%	7,1%	4,2%	1,8%	3,8%	3,9%
Verjetno ne drži	28,5%	14,3%	17,9%	24,0%	20,7%	15,3%	19,1%
Verjetno drži	46,8%	57,5%	55,6%	54,6%	55,3%	63,5%	56,3%
Gotovo drži	20,6%	25,0%	19,3%	17,3%	22,3%	17,5%	20,7%

Da so težave s plesnijo verjetno bolj značilne za zidane kot lesene stavbe verjame 56 %, gotovo pa skoraj 21 % vprašanih (Tabela 103). Vsota obojih je nekoliko višja pri moških v srednji starostni skupini ($\chi^2 = 26,42$; $p = 0,03$).

Tabela 104: Ocena točnosti trditve »Uporaba lesa za gradnjo prispeva h krčenju gozdov«

Uporaba lesa za gradnjo prispeva h krčenju gozdov (Q35l)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.007
Gotovo ne drži	10,7%	7,7%	13,9%	1,7%	1,8%	2,5%	6,4%
Verjetno ne drži	26,4%	24,4%	26,1%	19,2%	22,8%	21,7%	23,5%
Verjetno drži	48,0%	47,2%	48,7%	55,0%	50,0%	49,7%	49,4%
Gotovo drži	15,0%	20,7%	11,3%	24,1%	25,3%	26,1%	20,6%

Da uporaba lesa za gradnjo verjetno prispeva k krčenju gozdov verjame 49 %, gotovo pa skoraj 21 % vprašanih (Tabela 104). Oba deleža sta nekoliko višja pri ženskah kot pri moških ($\chi^2 = 52,25$; $p < 0,01$).

Tabela 105: Ocena točnosti trditve »Vzdrževanje lesenih stavb je dražje od zidanih«

Vzdrževanje lesenih stavb je dražje od zidanih (Q35m)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.007
Gotovo ne drži	4,6%	7,1%	11,4%	0,4%	2,8%	4,0%	5,4%
Verjetno ne drži	32,1%	33,2%	35,8%	30,7%	32,1%	45,2%	35,3%
Verjetno drži	51,3%	46,1%	43,1%	49,4%	51,7%	41,1%	46,7%
Gotovo drži	11,9%	13,6%	9,7%	19,4%	13,4%	9,6%	12,6%

Da je vzdrževanje lesenih stavb verjetno dražje od zidanih verjame 47 %, gotovo pa skoraj 13 % vprašanih (Tabela 105). Oba deleža sta nekoliko višja pri mlajših ženskah ($\chi^2 = 39,20$; $p < 0,01$).

Tabela 106: Ocena točnosti trditve »Zidane stavbe so dolgotrajnejše od lesenih«

Zidane stavbe so dolgotrajnejše od lesenih (Q35n)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.007
Gotovo ne drži		5,2%	6,4%	2,9%	1,7%	3,5%	3,6%
Verjetno ne drži	9,7%	16,3%	22,7%	12,6%	14,7%	17,5%	16,2%
Verjetno drži	50,5%	47,7%	48,2%	52,8%	59,8%	52,4%	51,8%
Gotovo drži	39,8%	30,8%	22,7%	31,7%	23,9%	26,5%	28,4%

Da so zidane stavbe verjetno dolgotrajnejše od lesenih verjame skoraj 52 %, gotovo pa 28 % vprašanih (Tabela 106). Delež slednjih je nekoliko višji pri mlajših moških in ženskah ($\chi^2 = 34,55$; $p < 0,01$).

Tabela 107: Ocena točnosti trditve »Zidane stavbe so energetske varčnejše od lesenih«

Zidane stavbe so energetske varčnejše od lesenih (Q35o)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.007
Gotovo ne drži	5,5%	12,9%	19,3%	9,0%	6,6%	7,6%	10,5%
Verjetno ne drži	37,5%	42,5%	49,1%	35,1%	46,0%	51,4%	44,5%
Verjetno drži	46,8%	31,0%	24,6%	41,9%	36,6%	35,0%	34,8%
Gotovo drži	10,3%	13,7%	7,0%	14,0%	10,7%	6,1%	10,2%

Da so zidane stavbe verjetno energetske varčnejše od lesenih verjame skoraj 35 %, gotovo pa 10 % vprašanih (Tabela 107). Delež obojih je nekoliko višji pri mlajših ženskah ($\chi^2 = 34,55$; $p < 0,01$).

3.9 Odnos do podnebnih sprememb

V tem sklopu smo skušali ugotoviti, v kolikšni meri se respondenti identificirajo z okoljskimi vprašanji (Q36), kako pogosto izvajajo okolju prijazna dejanja (Q37), njihovo mnenje o podnebnih spremembah (Q38), koliko so doslej razmišljali o tej temi (Q39), mnenje o vzroku podnebnih sprememb (Q40), stopnjo zaskrbljenosti (Q41) ter kako verjetne ocenjujejo posledice podnebnih sprememb v lastnem kraju, drugih krajih v Sloveniji ter krajih daleč od tod v naslednjih 5 (Q42) oziroma 30 letih (Q43).

Tabela 108: Ocena veljavnosti trditve »Imam se za okolju prijaznega potrošnika«

Imam se za okolju prijaznega potrošnika (Q36a)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.007
Sploh ne velja		4,3%	0,5%	1,8%	1,7%	0,2%	1,6%
Ne velja	7,6%	3,9%	0,2%	2,4%	0,8%	1,0%	2,4%
Niti ne velja, niti velja	48,3%	36,0%	36,6%	41,8%	42,4%	30,1%	38,3%
Velja	37,7%	43,5%	52,0%	45,1%	51,5%	56,6%	48,4%
Povsem velja	6,4%	12,3%	10,7%	8,9%	3,7%	12,1%	9,3%

Za 48 % respondentov velja, da se imajo za okolju prijaznega potrošnika, in za dodatnih 9 % to povsem velja (Tabela 108). Delež obojih je nekoliko višji pri starejših ženskah ($\chi^2 = 65,65$; $p < 0,01$).

Tabela 109: Ocena veljavnosti trditve »O sebi razmišljam kot o nekom, ki ga skrbijo okoljska vprašanja«

O sebi razmišljam kot o nekom, ki ga skrbijo okoljska vprašanja (Q36b)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.007
Sploh ne velja	1,8%	4,3%	1,4%	1,2%	1,7%	0,2%	1,9%
Ne velja	8,1%	7,7%	3,7%	6,5%	3,4%	2,1%	5,1%
Niti ne velja, niti velja	45,3%	31,5%	28,9%	34,4%	38,2%	22,2%	32,5%
Velja	40,3%	41,4%	55,0%	48,6%	51,2%	51,8%	48,3%
Povsem velja	4,5%	15,0%	11,0%	9,2%	5,6%	23,8%	12,3%

Da o sebi razmišljajo kot o nekom, ki ga skrbijo okoljska vprašanja, velja za 48 % respondentov, za dodatnih 12 % pa to povsem velja (Tabela 109). Delež obojih je znatno višji pri starejših ženskah, prvih pa tudi pri ženskah srednjih let in starejših moških ($\chi^2 = 77,15$; $p < 0,01$).

Tabela 110: Ocena veljavnosti trditve »Nerodno bi mi bilo, če bi drugi videli, da imam okolju prijazen življenjski slog«

Nerodno bi mi bilo, če bi drugi videli, da imam okolju prijazen življenjski slog (Q36c)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.007
Sploh ne velja	33,2%	40,1%	30,8%	41,7%	26,7%	36,3%	34,6%
Ne velja	37,3%	38,3%	38,0%	35,5%	43,8%	46,5%	40,3%
Niti ne velja, niti velja	23,1%	12,1%	25,2%	16,2%	22,7%	11,8%	18,1%
Velja	6,4%	7,5%	4,2%	3,8%	6,7%	4,4%	5,6%
Povsem velja		2,0%	1,7%	2,9%		1,0%	1,3%

Za skoraj 6 % vprašanih velja, da bi jim bilo nerodno, če bi drugi videli, da imajo okolju prijazen življenjski slog in še za dober 1 % to povsem velja (Tabela 110). Delež obojih je znatno višji pri moških srednjih let ($\chi^2 = 40,68$; $p < 0,01$).

Tabela 111: Ocena veljavnosti trditve »Ne želim, da drugi o meni menijo, da me skrbijo okoljska vprašanja«

Ne želim, da drugi o meni menijo, da me skrbijo okoljska vprašanja (Q36d)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.007
Sploh ne velja	30,1%	36,1%	26,7%	39,5%	29,2%	40,4%	33,7%
Ne velja	33,3%	35,1%	35,5%	35,5%	40,7%	41,5%	37,2%
Niti ne velja, niti velja	32,2%	18,9%	30,3%	20,4%	22,9%	11,2%	22,0%
Velja	4,4%	7,8%	4,7%	1,7%	6,4%	5,6%	5,5%
Povsem velja		2,1%	2,7%	2,9%	0,9%	1,2%	1,7%

Skoraj 6 % vprašanih ne želi, da drugi o njih menijo, da jih skrbijo okoljska vprašanja in še za skoraj 2 % to povsem velja (Tabela 111). Delež obojih je znatno višji pri moških srednjih let, prvih pa tudi pri ženskah srednjih let ($\chi^2 = 44,47$; $p < 0,01$).

Tabela 112: Pogostnost dejanja »Jem predvsem lokalno in sezonsko hrano«

Jem predvsem lokalno in sezonsko hrano (Q37a)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.007
Nikoli	1,8%	0,2%		2,1%	0,4%	2,4%	1,0%
Redko	14,1%	6,6%	6,4%	8,3%	9,3%	4,3%	7,7%
Včasih	28,8%	35,1%	32,6%	28,3%	28,8%	18,1%	28,8%
Pogosto	51,1%	47,5%	57,8%	52,3%	52,8%	63,1%	54,2%
Vedno	4,3%	10,6%	3,2%	9,0%	8,7%	12,1%	8,3%

Več kot polovica (54 %) vprašanih pogosto je predvsem lokalno in sezonsko hrano in dodatnih 8 % to počne vedno (Tabela 112). Deleža obojih sta znatno višja pri moških ženskah, predvsem starejših ($\chi^2 = 49,38$; $p < 0,01$).

Tabela 113: Pogostnost dejanja »Izogibam se izdelkom živalskega izvora«

Izogibam se izdelkom živalskega izvora (Q37b)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.007
Nikoli	50,3%	43,8%	34,9%	39,5%	25,8%	22,6%	35,2%
Redko	32,3%	29,9%	37,3%	17,9%	30,9%	25,0%	29,4%
Včasih	10,1%	17,7%	23,4%	25,2%	27,6%	34,2%	23,6%
Pogosto	6,9%	6,0%	3,7%	11,5%	9,4%	14,1%	8,4%
Vedno	0,5%	2,7%	0,7%	6,0%	6,3%	4,2%	3,4%

Samo dobrih 8 % anketirancev se pogosto izogiba izdelkom živalskega izvora in le dobri 3 % se jim vedno (Tabela 113). Deleža obojih sta znatno višja pri ženskah ($\chi^2 = 89,19$; $p < 0,01$).

Tabela 114: Pogostnost dejanja »Kratke poti opravim peš ali s kolesom«

Kratke poti opravim peš ali s kolesom (Q37c)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.007
Nikoli		3,4%	3,3%	4,6%	3,6%	4,5%	3,3%
Redko	14,5%	12,4%	10,5%	13,5%	10,9%	8,4%	11,4%
Včasih	29,6%	27,3%	31,0%	21,9%	25,3%	26,1%	27,0%
Pogosto	36,1%	32,9%	33,8%	32,6%	39,0%	34,3%	34,8%
Vedno	19,7%	24,0%	21,5%	27,3%	21,2%	26,6%	23,4%

Skoraj 35 % vprašanih kratke poti pogosto opravi peš ali s kolesom in kar 23 % to počne vedno (Tabela 114). Statistično značilnih razlik med demografskimi skupinami po spolu in starosti ni ($\chi^2 = 15,63$; $p = 0,74$).

Tabela 115: Pogostnost dejanja »Kupujem okolju prijazne izdelke«

Kupujem okolju prijazne izdelke (Q37d)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.007
Nikoli	2,8%	4,5%	1,1%	2,4%	2,6%	1,9%	2,6%
Redko	19,7%	14,4%	7,2%	18,0%	10,0%	4,9%	11,6%
Včasih	60,3%	51,0%	56,0%	47,3%	49,7%	32,0%	48,8%
Pogosto	15,5%	24,8%	31,0%	27,6%	34,2%	54,0%	32,3%
Vedno	1,6%	5,3%	4,6%	4,6%	3,5%	7,3%	4,7%

Tretjina (33 %) anketiranih pogosto kupuje okolju prijazne izdelke in skoraj 5 % jih to počne vedno (Tabela 115). To v največji meri velja za starejše ženske, najmanj pa za moške mladih in srednjih let ($\chi^2 = 92,63$; $p < 0,01$).

Tabela 116: Pogostnost dejanja »Ločujem odpadke«

Ločujem odpadke (Q37e)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.007
Nikoli	1,2%	2,1%	0,2%			1,0%	0,8%
Redko	5,7%	1,5%	2,4%	8,0%	3,3%	1,6%	3,3%
Včasih	4,2%	7,3%	4,0%	6,1%	5,9%	2,1%	5,0%
Pogosto	27,4%	20,2%	17,9%	18,8%	26,5%	12,5%	20,2%
Vedno	61,5%	68,8%	75,5%	67,1%	64,4%	82,8%	70,7%

Petina (20 %) anketiranih pogosto ločuje odpadke in kar 71 % jih to počne vedno (Tabela 116). Slednje v največji meri velja za starejše ženske, pa tudi moške ($\chi^2 = 49,09$; $p < 0,01$).

Tabela 117: Pogostnost dejanja »Ponovno uporabim ali popravim predmete, namesto da jih zavržem«

Ponovno uporabim ali popravim predmete, namesto da jih zavržem (Q37f)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.007
Nikoli		0,3%	0,4%		3,9%	0,5%	0,9%
Redko	11,8%	7,7%	5,4%	9,3%	13,3%	5,1%	8,5%
Včasih	43,0%	37,3%	28,9%	23,9%	30,0%	29,1%	32,0%
Pogosto	30,3%	34,8%	44,4%	44,8%	39,5%	41,4%	39,2%
Vedno	14,9%	19,9%	20,9%	22,0%	13,4%	23,8%	19,3%

Predmete pogosto ponovno uporabi ali popravi, namesto da jih zavrže, 39 % vprašanih, 19 % pa jih to počne vedno (Tabela 117). Oboje v največji meri velja za starejše in mlajše ženske, pa tudi za starejše moške ($\chi^2 = 55,50$; $p < 0,01$).

Tabela 118: Pogostnost dejanja »Ugašam luči, ko jih ne potrebujem«

Ugašam luči, ko jih ne potrebujem (Q37g)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.007
Nikoli			0,2%			0,2%	0,1%
Redko	3,4%	2,4%	1,0%	2,9%	2,0%	0,8%	1,9%
Včasih	8,8%	8,2%	4,0%	3,4%	4,3%	3,7%	5,4%
Pogosto	27,1%	33,1%	38,0%	24,9%	30,9%	27,9%	30,9%
Vedno	60,7%	56,3%	56,8%	68,8%	62,8%	67,3%	61,6%

Skoraj 31 % vprašanih pogosto ugaša luči, ko jih ne potrebuje, skoraj 62 % pa jih to počne vedno (Tabela 118Tabela 117). Med demografskimi skupinami spolu in starosti ni statistično značilnih razlik ($\chi^2 = 23,72$; $p = 0,26$).

Tabela 119: Pogostnost dejanja »Varčujem z vodo pri osebni higieni«

Varčujem z vodo pri osebni higieni (Q37h)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.007
Nikoli	5,9%	3,6%	5,5%	1,8%	4,2%	3,3%	4,0%
Redko	7,1%	9,2%	6,1%	10,6%	7,2%	9,1%	8,2%
Včasih	25,8%	21,7%	24,3%	12,9%	9,8%	11,4%	17,5%
Pogosto	25,0%	31,3%	33,6%	35,5%	32,2%	29,2%	31,3%
Vedno	36,1%	34,2%	30,5%	39,3%	46,6%	47,0%	39,0%

Pri osebni higieni z vodo pogosto varčuje dobrih 31 % vprašanih, kar 39 % pa to počne vedno (Tabela 119Tabela 117). Med slednjimi so v največji meri starejše in srednje stare ženske ($\chi^2 = 43,23$; $p < 0,01$).

Tabela 120: Mnenje o podnebnih spremembah

(...) Ali menite, da se podnebje na Zemlji spreminja (Q38)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.009
Zagotovo se spreminja	68,8%	65,2%	73,0%	74,0%	69,0%	81,7%	71,8%
Verjetno se spreminja	25,1%	22,3%	25,3%	19,7%	27,9%	15,3%	22,6%
Verjetno se ne spreminja	5,6%	5,9%	1,2%	6,3%	1,5%	1,5%	3,4%
Zagotovo se ne spreminja	0,6%	6,6%	0,5%		1,6%	1,6%	2,2%

Skoraj 72 % anketirancev meni, da se podnebje na Zemlji zagotovo spreminja, 23 % pa gotovo (Tabela 120). Le dobri 3 % menijo, da se verjetno ne spreminja in 2 % da se zagotovo ne spreminja – obojih je v primerjavi z drugimi demografskimi skupaj nekoliko več med moškimi srednjih let, pa tudi mlajšimi ($\chi^2 = 54,32$; $p < 0,01$). Tistim, ki menijo, da se podnebje zagotovo ne spreminja, smo postavili samo še vprašanje Q39 in ne nadaljnjih vprašanj o tej temi (Q40, Q41, Q42 in Q43).

Tabela 121: Pogostnost razmišljanja o podnebnih spremembah?

Koliko ste doslej razmišljali o podnebnih spremembah? (Q39)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=1.009
Sploh nič	1,8%	5,2%	0,2%	1,2%	4,1%		2,3%
Zelo malo	5,8%	10,4%	10,4%	6,3%	11,6%	4,5%	8,5%
Do neke mere	53,3%	38,6%	37,0%	52,7%	51,3%	44,3%	45,1%
Precej	31,2%	36,6%	41,5%	31,9%	28,3%	36,1%	34,7%
V veliki meri	7,9%	9,2%	10,8%	7,8%	4,6%	15,2%	9,4%

Skoraj 35 % vprašanih je doslej precej razmišljalo o podnebnih spremembah, v veliki meri pa več kot 9 %. (Tabela 121Tabela 117). Med slednjimi so v največji meri respondenti stari 55 in več let ($\chi^2 = 55,50$; $p < 0,01$).

Tabela 122: Mnenje o vzroku podnebnih sprememb

Ali menite, da so vzrok za podnebne spremembe naravni procesi, človekova dejavnost ali oboje? (Q40)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=985
V celoti naravni procesi		4,2%	4,0%	2,8%	3,5%	0,8%	2,7%
Predvsem naravni procesi	4,3%	9,6%	9,1%	4,4%	5,1%	4,1%	6,4%
Približno enako naravni procesi in človeška dejavnost	31,3%	31,7%	40,9%	36,6%	41,4%	50,0%	39,2%
Predvsem človekova dejavnost	49,5%	41,8%	36,3%	48,2%	38,5%	34,4%	40,5%
V celoti človekova dejavnost	14,8%	12,8%	9,7%	7,9%	11,5%	10,6%	11,2%

Da je vzrok podnebnih sprememb predvsem človekova dejavnost meni skoraj 41 % vprašanih, dobrih 11 % pa da v celoti (Tabela 122Tabela 117). Med slednjimi so v največji moški mlajših in srednjih let, pa tudi mlajše ženske ($\chi^2 = 38,53$; $p < 0,01$).

Tabela 123: Zaskrbljenost zaradi podnebnih sprememb

V kolikšni meri ste osebno zaskrbljeni, če sploh, zaradi podnebnih sprememb? (Q41)	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=985
Sploh me ne skrbi	1,4%	3,5%	1,2%	0,6%	1,5%		1,5%
Ne skrbi me preveč	12,9%	8,5%	9,2%	7,8%	7,6%	6,0%	8,4%
Nekoliko me skrbi	57,3%	49,5%	40,4%	51,8%	39,1%	33,1%	44,0%
Zelo me skrbi	23,4%	29,9%	39,4%	29,1%	38,8%	43,0%	34,9%
Izredno me skrbi	5,1%	8,5%	9,9%	10,6%	13,0%	17,8%	11,2%

Največ vprašanih (44 %) je nekoliko zaskrbljenih zaradi podnebnih sprememb, skoraj 35 % je zelo zaskrbljenih in 11 % izredno zaskrbljenih (Tabela 123Tabela 117). Med slednjimi so v največji meri starejše ženske, pa tudi ženske srednjih let ($\chi^2 = 53,92$; $p < 0,01$).

Tabela 124: Deleži respondentov, ki menijo, da je popolnoma verjetno, da bodo podnebne spremembe v naslednjih 5 ali 30 letih prizadele določene kraje

Q42, Q43	M: 18-34	M: 35-54	M: 55+	Ž: 18-34	Ž: 35-54	Ž: 55+	Skupaj: n=985
Vaš kraj (v naslednjih 5 letih)	6,6%	3,0%	5,4%	5,5%	6,6%	7,8%	5,7%
Druge kraje v Sloveniji (5)	12,3%	15,2%	10,0%	15,2%	12,9%	15,0%	13,4%
Nekatere kraje, ki so daleč od tod (5)	27,3%	33,1%	24,0%	28,5%	23,7%	20,0%	26,0%
Vaš kraj (v naslednjih 30 letih)	20,1%	17,6%	14,1%	19,1%	17,2%	19,3%	17,7%
Druge kraje v Sloveniji (30)	27,4%	28,9%	18,7%	35,3%	26,1%	26,0%	26,6%
Nekatere kraje, ki so daleč od tod (30)	43,5%	41,6%	36,4%	45,8%	37,8%	35,3%	39,5%

Da bodo podnebne spremembe v naslednjih 5 letih verjetno popolnoma prizadele njihov kraj meni skoraj 6 % vprašanih, za druge kraje v Sloveniji to meni 13 % vprašanih, za bolj oddaljene kraje pa 26 %. Še višji so deleži pri vprašanju za obdobje 30 let, in sicer skoraj 18 % meni, da bodo podnebne spremembe prizadele njihov kraj, skoraj 27 % druge kraje v Sloveniji in skoraj 40 % da bodo prizadele kraje daleč od tod (Tabela 124Tabela 117). Med tistimi, ki to menijo za lasten kraj v naslednjih 5 letih so v večji meri starejše ženske ($\chi^2 = 50,86$; $p < 0,01$), za obdobje 30 let pa bolj izstopajo mlajši moški ($\chi^2 = 39,06$; $p < 0,01$), medtem ko za druge kraje v Sloveniji in kraje daleč od tod ni statistično značilnih razlik za nobeno od dveh obdobj.

4 Zaključki

Z anketo na vzorcu 1009 panelistov, reprezentativnem za odraslo populacijo Slovenije, smo prišli do zanimivih ugotovitev o značilnostih stanovanj, v katerih prebivajo, njihovem zadovoljstvu z njimi, o dejavnikih, ki so pomembni pri odločitvi za prenavo ter o stališčih glede podnebnih sprememb. Pri tem smo preverjali tudi, ali so kakšne razlike med demografskimi skupinami po spolu in starosti.

Večina sodelujočih živi v enostanovanjskih hišah, prevladujoči material konstrukcije pa je – po njihovem poročanju – v največji meri beton. Večina anketiranih, predvsem starejših, živi v stavbah zgrajenih v 80. in 70. letih 20. stoletja. Približno polovica se je v stanovanje vselila v zadnjih 21 letih, polovica pa že prej. Skoraj dve tretjini anketirancev živita v lastniških stanovanjih in večina je sodelovala pri izbiri opreme za stanovanje, predvsem starejše ženske. Stanovanja so najpogosteje velika med 50 in 100 m². Starejši so pogosteje lastniki, medtem ko so mladi najpogosteje samo uporabniki stanovanj. Stanovanja se najpogosteje ogrevajo na drva ali na električno energijo.

Večina se v stanovanju ne počutijo omejeno, stanovanja so prilagojena njihovim potrebam in bi težko živeli v drugem stanovanju, saj večinoma uživajo v bivanju v trenutnem stanovanju, pri čemer večje zadovoljstvo izražajo starejši anketiranci. Z enostavnostjo za vzdrževanje in razporeditvijo prostorov so večinoma zadovoljni starejši, predvsem moški. Ta demografska skupina je tudi bolj zadovoljna z vlažnostjo stanovanja pozimi. Starejši anketiranci, predvsem ženske, so bolj zadovoljni tako s poletnimi kot zimskimi temperaturami v stanovanju, z videzom stanovanja od znotraj ter stavbe od zunaj, pa tudi z vonjem. Mlajši anketiranci, predvsem ženske, so manj zadovoljni s svetlostjo stanovanja ter z vlažnostjo poleti. Ženske mlajših in ženskih let so manj zadovoljne s kakovostjo zraka in prostornostjo stanovanja, mlajše pa tudi s hrupi znotraj stanovanja. Osebe srednjih let obeh spolov so manj zadovoljne s hrupom iz sosednjih stavb. Pri zadovoljstvu z notranjo opremo, razgledom iz stanovanja in hrupom iz sosednjih stanovanj ni razlik med skupinami.

Večina anketirancev ima okenske okvirje iz PVC ali drugih sintetičnih materialov, vhodna vrata iz lesa, prav tako so talne obloge v dnevni sobi in spalnici večinoma iz lesa. Skoraj tretjina anketirancev živi v stavbah, v katerih je bila po gradnji v celoti zamenjana fasada, streha je bila zamenjana skoraj pri polovici vseh. Električne inštalacije večinoma niso bile prenovljene, prav tako ne notranje stene in stropi. Večina še nikoli ni zamenjalo notranjih vrat, ogrevalni sistem in vodovodne inštalacije so bile večinoma že prenovljen, okna in talne obloge pa zamenjane. Tretjina trenutno ne vidi potrebe po prenovi stanovanja, med tistimi, ki bi kaj prenovili pa jih največ navaja fasado. Pri odločitvi za prenavo stanovanja je najpomembnejši dejavnik znižanje tekočih stroškov, nato pa zaščita pred naravnimi nesrečami, na kar so verjetno vplival tudi poplave v osrednji in severni Sloveniji, ki so se zgodile slab mesec pred izvedbo raziskave. Med dejavniki, ki so bili ocenjeni kot manj pomembni od ostalih je tudi prijaznost do okolja.

Večina ima pohištvo za shranjevanje in sedežno garnituro, ki so stari manj kot pet let, posteljne okvire stare od 5 do manj kot 10 let, jedilno mizo, stole, kuhinjsko pohištvo in kopalniško pohištvo, stare od 10 do manj kot 20 let. Večina v naslednjih mesecih ne namerava kupiti nobenega pohištva, tisti, ki pa to nameravajo bodo kupili kopalniško pohištvo in/ali sedežno garnituro. Pri kupovanju pohištva so najpomembnejši dejavniki enostavnost za vzdrževanje, visoki standardi vzdržljivosti, cena in prijaznost do zdravja ljudi, medtem ko je prijaznost do okolja v spodnji polovici.

Večina anketirancev v naslednjih petih letih ne namerava zamenjati stanovanja. Pri izbiri bivališča pa sta jim najpomembnejša kriterija nizki obratovalni stroški in cena nakupa oziroma najema, medtem ko sta najmanj pomembna okolju prijazna gradnja ter izvor uporabljenih materialov.

Pri preverjanju znanja anketirancev smo ugotovili, da večina verjame, da ima bivanje v lesenih stavbah pozitivne učinke na človeško zdravje, da so kakovostne lesene stavbe v potresu manj poškodovane in je njihova obnova po poplavi enostavnejša od zidanih gradenj ter da je les močan material, ki lahko podpira velike konstrukcije, vendar je lesena gradnja dražja od zidane. Anketiranci poleg tega menijo, da lesena gradnja ni priporočljiva za vlažna okolja, da so lesene stavbe bolj dovzetne za požare, da uporaba lesa za gradnjo prispeva k krčenju gozdov ter da je vzdrževanje lesenih stavb dražje od zidanih. Ne verjamejo pa, da je gradnja lesenih stavb okolju bolj škodljiva od zidanih. Glede slednjih menijo, da so dolgotrajnejše in energetske varčnejše ter omogočajo boljšo zaščito pred hrupom, a jih bolj pestijo težave s plesnijo.

Večina anketirancev se identificira kot okolju prijazen potrošnik, o sebi pa razmišljajo kot o nekom, ki ga skrbijo okoljska vprašanja in jim ne bi bilo nerodno, če bi drugi videli, da imajo okolju prijazen življenjski slog ali da o njih menijo, da jih skrbijo okoljska vprašanja. Več kot polovica vprašanih pogosto je predvsem lokalno in sezonsko hrano, ne izogibajo pa se izdelkom živalskega izvora. Večina kratke poti opravi peš ali s kolesom, ločuje odpadke, ugaša luči, ko jih ne potrebuje ter z vodo varčuje pri osebni higieni. Le tretjina anketiranih pogosto kupuje okolju prijazne izdelke, pogosto pa ponovno uporabijo ali popravijo predmete, namesto da jih zavržejo. Večina jih meni, da se podnebje na Zemlji spreminja, razmišljajo o podnebnih spremembah in vzrok za to so predvsem človekova dejavnost. Večinoma so zaradi tega zaskrbljeni, in menijo, da bodo podnebne spremembe v naslednjih 30 letih prizadele kraje daleč od tod.

Viri in literatura

Abreu, M. I., de Oliveira, R. A., & Lopes, J. (2020). Younger vs. older homeowners in building energy-related renovations: Learning from the Portuguese case. *Energy Reports*, 6, 159-164.

eProstor – Slovenski prostorski informacijski sistem (2023). *Javni arhivski pogled v podatke o nepremičninah na dan 1. 1. 2020*. <https://prostor3.gov.si/javni-arhiv/login.jsp?jezik=sl>

Fitzgerald, R., Harrison, E., Ryan, L., Villar, A., Butt, S., Douhou, S., ... Lynn, P. (2018). *Evropska družboslovna raziskava 2016* [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. Dostopno prek <http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/ess16/>

Kim, D. H., Franzini, F., Thorsen, B. J., Berghäll, S., & Aguilar, F. X. (2023). Greener homes: Factors underpinning Europeans' intention to live in multi-storey wooden buildings. *Sustainable Production and Consumption* 39, 373-381.

Mandič, S. (2011). *Stanovanjska anketa 2005: Razvojno-raziskovalni projekt* [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: STAN05. https://doi.org/10.17898/ADP_STAN05_V1

Renda, A., Pelkmans, J., Schrefler, L., Luchetta, G., Simonelli, F., Mustilli, F., Wieczorkiewicz, J., et al. (2014). *The EU Furniture Market Situation and a Possible Furniture Products Initiative: Final Report*. European Commission DG Enterprise and Industry.

Rioux, L., & Werner, C. (2011). Residential satisfaction among aging people living in place. *Journal of environmental psychology*, 31(2), 158-169.

Smrke, U. (2015). *Ocenjevanje ustreznosti bivališča*. Magistrsko delo. Oddelek za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Statistični urad RS (2023). *Življenski pogoji, 2023. Vprašalnik za statistično raziskovanje*. https://www.stat.si/statweb/File/DocSysFile/12240/EU-SILC_2023.pdf

Whitmarsh, L., & O'Neill, S. (2010). Green identity, green living? The role of pro-environmental self-identity in determining consistency across diverse pro-environmental behaviours. *Journal of environmental psychology*, 30(3), 305-314.